

DIAGNÓSTICO DE PASSIVOS AMBIENTAIS EM ATERROS HOSPITALARES

Ciências Biológicas, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO, Engenharias / 05/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8136920

Silvia Mara Haluch¹

Flávia Caroline Haluch²

RESUMO

O objetivo do trabalho foi realizar uma pesquisa de Enterobacterias de origem hospitalar em matrizes ambientais de uma Vala séptica e adotar uma avaliação de passivos a partir de relações entre ecotoxicologia, microbiologia e respostas analíticas físico-químicas convencionais. Foram levantados acervos de diretrizes e regulamentos legislativos existentes para avaliar áreas potencialmente impactadas, com o intuito de comparar com os dados obtidos. Foram observadas correlações estatísticas que indicam relações biológicas de ecotoxicidade com os dados químicos com benzeno, tendo em vista que se trata de substâncias que alteram a qualidade da água, gerando impacto ambiental significativo ao ecossistema. Pelos resultados, a área possui passivo ambiental devido ao chorume percolado da vala, dados que já foram relatados inclusive em 2011, por outro estudo, sobre vasta infiltração vertical e horizontal. Foram encontrados valores relevantes de amônia, com pontos que chegam em 60 mg.L⁻¹ e altos índices de ecotoxicidade aguda com o bioindicador *Daphnia magna* na ordens de FT_D 8 e 16. Os parâmetros que classificaram o *site*, como

contaminado, são os metais ferro e manganês, e os hidrocarbonetos etilbenzeno e benzeno, visto que a legislação atual, não possui parâmetros biológicos como ferramentas de avaliação, muito menos compostos amoniacaais originados de composição anaeróbia originada de resíduos, por exemplo, classe A- infectante e B – Químico, em águas subterrâneas e solos. Foram encontradas bactérias altamente resistentes em todos os pontos amostrados da jusante e em especial, um dos achados, encontrado na água subterrânea do poço de monitoramento – PM5 e no solo da nascente, não apresentou sensibilidade aos 10 antibióticos testados. Foi realizado, portanto, o sequenciamento genético e pelo dado obtido, em conjunto com o padrão de crescimento e resistência, trata-se da linhagem do gênero *Klebsiella*. Ainda não há um consenso internacional sobre nomenclatura dessa bactéria, porém pelos dados obtidos nessa pesquisa, podemos afirmar que se trata de uma nova cepa mesófila de *KPC Klebsiella planticola*²⁰¹⁹, Proteobacteria do grupo gamaproteobacteria, gênero *Klebsiella*, família Enterobacteria, Gram negativa, multirresistente a todos os antibióticos comerciais, oriunda de recombinação genética entre a *Klebsiella pneumoniae* – KPC (78,84% 3.793.418 pb) percolada dos resíduos hospitalares, com a *Raoultella planticola* (70% 4.229.810 pb) bactéria do solo. Dessa forma, não é possível adotar uma avaliação de passivos em áreas, sem que haja ensaios biológicos como microrganismos patogênicos e ensaios ecotoxicológicos com indicadores ambientais e assim, novo marco regulatório é necessário. Abrangendo para as demais áreas, questões de qualidade das águas, balneabilidade, por exemplo, não devem se pautar apenas pela quantificação e sim a qualificação dos microrganismos para suas avaliações. Na questão sobre esgotamento de poços de monitoramento visando passivos e não a exploração do recurso natural subterrâneo foi evidenciada perdas significantes de compostos quando ocorre a renovação da coluna d'água, portanto, deve visar um diagnóstico de exploração temporal hidrogeológica com concentração de componentes no líquido retido do poço projetado e preservação da fase livre dos químicos tóxicos oriundos do uso e ocupação do solo. Por fim, esse trabalho retrata a importância sobre o manejo e disposição final de resíduos hospitalares com viés em Biossegurança ainda mais com a tendência pandêmica e as mutações/adaptações microbianas em resposta ao ambiente hostil e poluído ao qual se encontra diversos compartimentos ambientais.

Palavras-chave: Passivo, Enterobacteria, *Daphnia magna*, *Klebsiella planticola*, Resistencia microbiana.

ABSTRACT

The aim of this work was to carry out a survey of enterobacteria of hospital origin in environmental matrices of a septic ditch and to adopt an assessment of liabilities based on the relationships between ecotoxicology, microbiology and conventional physical-chemical analytical responses. Collections of existing legislative guidelines and regulations were raised to assess potentially impacted areas, in order to compare with the data obtained. Statistical correlations were observed that indicate biological relationships of ecotoxicity with the chemical data with benzene, considering that these are substances that alter the quality of water, generating a significant environmental impact on the ecosystem. Based on the results, the area has environmental liabilities due to leachate leachate from the ditch, data that has already been reported even in 2011, by another study, on vast vertical and horizontal infiltration. Relevant values of ammonia were found, with points reaching 60 mg.L⁻¹ and high rates of acute ecotoxicity with the bioindicator *Daphnia magna* in the order of FTD 8 and 16. The parameters that classified the site as contaminated are iron and manganese metals, and ethylbenzene and benzene hydrocarbons, since current legislation does not have biological parameters as evaluation tools, much less ammoniacal compounds originating from anaerobic composition originating from waste, for example, class A- infective and B – Chemical, in groundwater and soils. Highly resistant bacteria were found at all points sampled downstream and, in particular, one of the findings, found in the groundwater of the monitoring well – PM5 and in the soil of the source, did not show sensitivity to the 10 antibiotics tested. Therefore, genetic sequencing was carried out and, based on the data obtained, together with the growth and resistance pattern, it is a lineage of the genus *Klebsiella*. There is still no international consensus on the nomenclature of this bacterium, but from the data obtained in this research, we can say that it is *Klebsiella planticola*, Proteobacteria of the gammaproteobacteria group, *Klebsiella* genus, Enterobacteria family, Gram negative, multiresistant to all commercial antibiotics, originating from genetic recombination between

Klebsiella pneumoniae – KPC, percolated from hospital waste, with *Raoultella planticola* bacteria from the soil. Thus, it is not possible to adopt an assessment of liabilities in areas, without biological tests such as pathogenic microorganisms and ecotoxicological tests with environmental indicators and thus, a new regulatory framework is necessary. Covering other areas, issues of water quality, bathing, for example, should not be guided only by quantification, but the qualification of microorganisms for their evaluations. In the question about the depletion of monitoring wells aiming at the renewal of the water column, significant losses of compounds were demonstrated, even more that should always be aimed at, a temporal paleohydrogeological research with concentration of components in the liquid of the projected well and free phase. Finally, this work portrays the importance of the management and final disposal of hospital waste with a Biosafety bias, even more so with the pandemic trend and microbial mutations/adaptations in response to the hostile and polluted environment to which various environmental compartments are found.

Key Words: Passive, Enterobacteria, *Daphnia magna*, *Klebsiella planticola*, Microbial resistance.

1. INTRODUÇÃO

O solo e água são recursos de extrema importância para a continuidade de toda vida no planeta (AEA, 2020; Faria, 2018; EPA, 1998; EPA, 1997; Gonçalves, 2020). O solo é um recurso não renovável e complexo, passível de ser contaminado por algumas práticas antrópicas, por ser a camada superficial e friável da crosta terrestre. A formação do solo é constituída por partículas de minerais, matéria orgânica, água, elementos vivos e não vivos e água. É através do solo que conseguimos alimentos, matérias primas, biomassa, habitat, patrimônio, riqueza genética e vida. A estrutura do solo é dinâmica, variável, com muitos tipos, com a função de armazenar, transformar, filtrar e sustentar os ecossistemas (AEA, 2006; Soares, 2016; Rocha et al, 2019).

A água é essencial para toda vida no planeta, pois é um componente bioquímico para plantas e animais, além de representar valores sociais, culturais e bens de

consumo. A água está disponível em pequena porcentagem para ser consumida de forma potável, sendo que a maior parte, aproximadamente 97%, está no oceano. Pela pequena disponibilidade de água e o crescente aumento populacional, poluentes emergentes e diversos compostos orgânicos vêm sendo estudados em busca da proteção da saúde humana e ambiental (Haluch et al., 2023c). Dentro desses compostos incluem petroquímicos, compostos oriundo de chorume e lixiviados, antibióticos, analgésicos, antissépticos, fragrâncias, plastificantes, tensoativos, medicamentos em geral e retardantes de chama e diversos outros poluentes (Sim et al., 2010; Garcia, 2017; Gavrilesco et al., 2015; Batt et al., 2007; Mehinto et al., 2010; Pino et al., 2015; Subedi, 2017; Yao, 2017).

Devido ao crescimento industrial e exploração de recursos naturais de forma indiscriminada sem proteção ambiental, infelizmente muitos sítios já possuem contaminações, tanto água como solo, ocasionado pelo lançamento de resíduos tóxicos e perigosos. Alguns locais já avaliados e mapeados e muitos outros ainda são desconhecidos. Dessa forma, existe uma real necessidade de avaliar os riscos desses *sites*, principalmente em locais onde foi efetuada disposição inadequada de qualquer tipo de rejeitos e locais de atividades com químicos tóxicos. Quando ocorre liberação de qualquer substância perigosa no ambiente como ar, solo e água, o potencial atribuído da ameaça é determinado por toxicidade, frequência, quantidade, proximidade com população e natureza da área atingida (EPA, 1997; CFR, 2020).

Há muitas formas de avaliar o potencial de risco, como por exemplo, avaliação de saúde – ATSDR e pela avaliação do risco ecológico. A avaliação de saúde – ATSDR emprega dados qualitativos focados em dados clínicos médicos e na saúde coletiva, relacionando com os dados da caracterização do local e as preocupações da comunidade com vistas nas substâncias tóxicas que possam causar alguma doença. O controle é feito por registros da população exposta e acompanhamento dos casos críticos no sentido de buscar conhecimentos científicos de sítios contaminados para determinar conclusões e recomendações (ATSDR, 2020a, b, c).

A avaliação de risco ecológico visa manter os ecossistemas, com vistas na integridade ambiental, ou seja, integrar os elementos químicos, físicos, biológicos para assegurar um longo período de saúde do local, garantindo a sustentabilidade do mesmo (EPA, 1997a). Avaliar o risco ecológico é um processo que analisa os efeitos adversos que podem ocorrer de uma exposição de um ou mais agentes estressores, sendo ele entidade química, física ou biológica que induz efeito deletério sobre um sistema. É medido de forma qualitativa e quantitativa (EPA, 1997b).

Devido ao contexto de preservação do solo e água subterrânea no mundo, alguns grupos de cientistas, países, empresas e outros, uniram-se com o mesmo objetivo de abordar e trazer alternativas, tecnologias, soluções, de objetivos em comum. Alguns grupos relevantes como o *Conselho do North Atlantic Treaty Organization*, *Committee for Challenges to Modern Society*, *Ad Hoc International Working Group for Contaminated Land*, *Food and Agriculture Organization – FAO* e a *Organization for Economic Co-operation and Development – OECD* estão unidos em prol da proteção de recursos naturais.

Na maioria dos países, visa-se o princípio poluidor-pagador, quando se trata de sítios impactados e contaminados. A Europa, por exemplo, destinam em média 35% de sua renda anual em despesas de remediação, sendo a República Tcheca, líder em fundos para recuperar sítios, em seguida Espanha, Macedônia e na França, os recursos para biorremediação são feitos apenas pelo setor privado. (Europe, 2019).

Na Europa, é crescente pesquisas em áreas contaminadas, e para tanto, foram criados grupos da Comunidade Européia e da Agência Européia Ambiental, como *Common Forum for Contaminated Land in the European Union*, *Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental Technologies*, *Concerted Action for Contaminated Sites in the European Union*, com diversos cientistas e pesquisadores específicos em gestão de áreas impactadas (AEA, 2006).

Segundo AEA (2020), a Europa possui 3,5 milhões de sítios contaminados. Vários países como Canadá, EUA, Austrália e Brasil já elaboraram políticas protecionistas em relação ao solo.

É possível acessar muitos documentos orientativos, inventários, legislações, monitoramentos de muitos países que possuem políticas relacionadas com a biodiversidade do solo, conservação e mecanismos sustentáveis (Donchyts et al, 2016).

Uma proposta de diretiva dos Estados membros da União Europeia de investigação, procedimentos e tecnologias de reabilitação do solo e outros assuntos relacionados, estão em discussão e será o primeiro instrumento de cunho legislativo e política de integração e proteção do solo de toda União Europeia. Os membros deverão identificar todas as áreas impactadas e contaminadas do solo, estabelecendo medidas para recuperação com prazos delimitados e isso inclui contaminações difusas devido à introdução de produtos e substâncias perigosas. Porém, muitos países discordam e dessa forma, a Diretiva- solo, ainda não é Lei na União Europeia (CLC, 2018; AEA, 2020; 2006).

A Holanda é a referência mais expressiva sobre solo e águas subterrâneas de toda Europa e atualmente, é a referência Internacional, sendo usada em todos os países. Em suas listas, contribuem de forma significativa na percepção de sítios contaminados devido aos valores de intervenção de diversas substâncias químicas, visando inclusive, presença ou não de matéria orgânica e argila (LH 6530, 1999). Na Alemanha em 1998, ocorreu a Lei Federal para Proteção do solo visando identificar, avaliar, investigar, fiscalizar áreas suspeitas, bem como remediar as áreas contaminadas de forma que não existam mais riscos à saúde e bem estar público.

Países como o Canadá, em 1989, buscaram projetos para recuperar áreas degradadas. Ocorreu, portanto, a criação do CCME – *Canadian Council of Ministers of the Environment* que impulsionou a gestão de áreas contaminadas com tóxicos e materiais perigosos de fontes comerciais e industriais (CCME, 1995; CCMTR, 1999).

Os Estados Unidos da América publicou em 1977, o *Clean Water*, que é a Lei Federal e controle de poluição da água, que mais tarde, foi chamado de água limpa. Em 1976, a *Resource Conservation and Recovery – RCRA, Act of 1976*, determinou que a US EPA – *Environmental Protection Agency*, seja a responsável por regulações para assegurar a gestão de resíduos perigosos nos Estados Unidos. Em 1984, a lei sofreu uma emenda pelo *Hazardous and Solid Waste Amendments – HSWA*, que impõe padrões aos aterros sanitários que recebem produtos perigosos e dá mais força a Lei Federal Ambiental (Clean Water, 1977; EPA, 1994a; EPA, 1998b).

Em 1980 o congresso dos Estados Unidos aprovou *Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act – CERCLA*, mais conhecido como Superfund, sob-responsabilidade da U.S. EPA, que responderia pelos licenciamentos, taxas, atributos sobre empresas que atuem com substâncias perigosas que possam pôr em risco a saúde pública e ao meio ambiente, criando um fundo de crédito para assegurar valores financeiros para realizar remediação de áreas contaminadas. Nesse mesmo ano, foi criado a *Agency for Toxic Substances and Disease Registry – ATSDR* que atua nas legislações e implantações da avaliação e lista prioridades para o Governo americano (EPA, 1994b; ATSDR, 1994; EPA, 1998 a, b).

A EPA, em pouco tempo, torna-se uma referência internacional em metodologias de ensaios técnicos de água e solo para pesquisa de passivos ambientais. Os Estados Unidos, a fim de organizar as leis ambientais, publicaram o EPA 43/ FR 10474 de 1978 que descreve uma lista de perigosos e a Lei Federal de água limpa em 1977, emenda da Clean Act Amendments – Pub. L. 95-676 (EPA 43, Clean Water, 1977).

Em 2015, a EPA deixou público para que a população e comunidade científica pudessem contribuir com a regulamentação em forma de indicação de elementos tóxicos e prejudiciais para à saúde, no intuito de atualizar a lista de parâmetros legislados. Dessa forma, novos parâmetros foram selecionados na Lista CCL-4 – *Contaminant Candidate List-4*, para que futuros ensaios serem controlados na Lei de águas tratadas. Os parâmetros mais indicados foram

Equilenin e Equilin (hormônio estrogênico); Eritromicina; Estradiol (17-beta estradiol), Estriol, Estrone, Etinilestradiol (17-alfa etinilestradiol); Adenovírus, Calicivírus, *Campylobacter jejuni*, Enterovirus, *Helicobacter pylori*, Vírus da hepatite A, *Legionella pneumophila*, *Mycobacterium avium*, *Naegleria Fowleri*, *Salmonella entérica* e *Shigella Sonnei* (Safe Drinking Water Act, SDWA).

Atualmente os contaminantes ambientais suspeitos de danosos, estão sendo denominados poluentes emergentes e uma nova abordagem busca uma avaliação do risco ecotoxicológico é priorizada na *European Water Framework Directive* comparando dados já conhecidos na lista PNEC – *Predicted No-Effect Concentration*, que traz valores da máxima concentração de um poluente na água, onde não se espera efeito deletério para a comunidade aquática. Em 2016, na Nova Zelândia, foi publicado o guia *An Update on Emerging Organic Contaminants of Concern for New Zealand with Guidance on Monitoring Approaches for Councils* trazendo uma nova estratégia de monitoramento através de enquadramento de classes prioritárias, identificando compostos relevantes de amplo universo amostral na primeira etapa de investigação e depois, identificar compostos preocupantes, com a inclusão de pesquisa inclusive em sedimentos e por último, investigar a biodisponibilidade desses contaminantes no local mais crítico, como por exemplos, próximos ou nos corpos de água (Montagera et al., 2017).

Em 2021, a EPA publica a coletânea de proteção ambiental, trazendo listas, formulários, diretrizes, valores de referências e metodologias (EPA 40, 2020). Sendo a Clean Water Act a maior lei que rege o Modelo de Gestão Americana que continuam até o momento atual. Foram estabelecidas emendas que ampliaram a preservação dos recursos hídricos em relação ao lançamento de tóxicos ao meio ambiente, visando controles pontuais de lançamentos de fontes difusas, tornando a Clean Water Act títulos IV e III do CFR 40 (130 e 131), contendo 115 poluentes legislados, sendo base para diversos países e tornando a EPA mundialmente reconhecida como entidade de normalização de leis e métodos padrões. (Clean Water, 1977; Copeland, 2001; Copeland, 2008; CSR, 2002).

No Brasil, em 1961, foi lançado o decreto que dispõe sobre lançamento de resíduos tóxicos em águas, no artigo 4, traz limites máximos sobre índice de coliformes, citando parâmetros microbiológicos pela primeira vez na Legislação brasileira (Brasil, 1961). É possível observar uma densa legislação relacionada aos recursos hídricos e em 1934, foi lançado o Decreto N. 24.643, águas subterrâneas, artigo 98, declara que estão proibidas construções que possam poluir ou inutilizar água de poço ou nascente (Brasil, 1934).

A Lei N. 9.605, Brasil (1998), regulamenta condutas e punições dos crimes ambientais e descreve “Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”. As legislações inerentes ao CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente visam atender às Políticas Nacionais estabelecidas e Gestão de Recursos hídricos e ocupação do solo com metas pautadas no “princípio da preservação” que está consagrado na Política Nacional de Meio Ambiente em seu artigo 2º, incisos I, IV, IX da Lei Federal N. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Essa lei obriga aos poluidores em recuperar os danos produzidos ou indenizar os mesmos. (Brasil, 1981; Brasil, 1998).

No território brasileiro, em 1987 – atualizada em 2004 – foi publicada a norma NBR 10.004, que classifica resíduos diversos em perigosos (classe I) e não perigosos (classe II). Os resíduos são enquadrados nos critérios químicos, físicos, infectocontagiosos e propriedades reativas, inflamáveis, corrosivas, tóxicas e patogênicas. Na norma, testes de toxicidade aguda são solicitados para compor a classificação do resíduo, bem como os critérios microbiológicos (ABNT, 2004).

Em 2018, a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária publica a RDC 222, que traz descrições importantes sobre aterro de resíduos perigosos, critérios de destinação e disposição. Segundo a Norma, resíduo perigoso é aquele que possui pelo menos umas das características de mutagenicidade, teratogenicidade, carcionogenicidade, patogenicidade, toxicidade, reatividade, corrosividade e inflamabilidade e os aterros para esses resíduos devem ser projetados utilizando procedimentos de engenharia de forma a não causar danos ou riscos à saúde e o mínimo de impacto ambiental.

O IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, cria uma rede para manejo de resíduos e publica uma normalização sobre resíduos de saúde (IBAMA, 2000; CONAMA 2005). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, em 2005, publica um manual de gerenciamento especificamente para a área de gestão de resíduos de saúde (ANVISA, 2006).

A CETESB – Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo publicou em 2001 um Manual de gerenciamento de áreas contaminadas que divide em três etapas a investigação: avaliação preliminar, avaliação confirmatória e investigação detalhada para remediação. Em 2005, a CETESB publica limites para substâncias nocivas e tóxicas para água subterrânea e solos, visando limitar valores máximos permitidos e promover classificação de áreas contaminadas (CETESB, 2001; CETESB, 2005).

Apenas em 2009, foi publicada a regulamentação federal, a Resolução CONAMA 420, que “dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.” Essa resolução estabeleceu valores orientadores visando a prevenção e descreveu diretrizes focando no gerenciamento ambiental das áreas contaminadas. Os parâmetros estabelecidos na norma são parâmetros essencialmente físicos e químicos: Inorgânicos, hidrocarbonetos aromáticos voláteis, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, benzenos clorados, metanos clorados, fenóis clorados e não clorados, Ésteres ftálicos e Pesticidas organoclorados. (Brasil, 2009).

No Paraná – Brasil, em 1973, foi citado pela primeira vez, sobre parâmetros biológicos: “§ 1º. Para efeito deste artigo, considera-se poluição qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas das águas que possa constituir prejuízo à saúde, à segurança e ao bem estar das populações e ainda, possa comprometer a flora e a fauna aquática e a utilização das águas para fins agrícolas, comerciais, industriais e recreativos.” (Paraná, 1973). Em 1999 é publicado a Política Estadual de recursos hídricos, com os fundamentos: “artigo

2: I – a água é um bem de domínio público; II – a água é um patrimônio natural limitado dotado de valor econômico, social e ambiental (...)” (Paraná, 1999).

O Paraná tem um histórico bem relevante sobre solos e águas subterrâneas, como o Decreto 1190 (2004), que estabelece critérios em águas subterrâneas e solos, Portaria 19 (2006), CEMA 70 (2009), CEMA 81 (2010) e SEMA 21 (2011) que estabelece limites de biomonitoramento ambiental para diversos organismos testes e metas de redução de toxicidade para diversas atividades industriais (Curitiba, 2004; Paraná, 2006; Paraná, 2009; Paraná, 2010; Paraná, 2011).

Portanto, é possível observar a evolução normativa em conjunto com o avanço da ciência e tecnologia, mas, ainda se faz necessário, atualizações com viés em questões biológicas, principalmente no tocante aos microrganismos patogênicos com altas tolerâncias a terapias medicamentosas e respostas biológicas na utilização de bioindicadores ambientais.

PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS

Os ensaios Físicos e químicos são uma das técnicas mais universalmente utilizadas em todos os laboratórios, devido à sua robustez, custo, aplicação e sensibilidade. Os procedimentos visam resultados diretos do que se pretende medir, envolvendo absorção, radiação emissão, derivação química, gravimetria, titulometria e diversos outros processos químicos (SM, 2023).

Ensaio físico-químico são importantes ferramentas na determinação de parâmetros de monitoramentos, ensaios regulatórios, controle de qualidade utilizado em laboratórios de organismos de avaliação de conformidade, nas indústrias, órgãos reguladores, empresas alimentícias, Estação de tratamento de água e esgoto, e diversos outros. A espectrofotometria é usada em ensaios colorimétricos convencionais até em ensaios mais robustos como absorção atômica. Os ensaios geralmente são validados por órgãos reguladores a fim de uma padronização internacional (US EPA, SW-846).

Os parâmetros de monitoramento atualmente são baseados em compostos orgânicos, compostos inorgânicos como metais, cátions e ânions de sais

químicos, nutrientes, potencial hidrogênio-iônico em praticamente todas as legislações nacionais e internacionais.

A cromatografia é uma técnica analítica de separação e quantificação de compostos principalmente orgânicos, como hidrocarbonetos, pesticidas e grupos da química orgânica, em que a fase móvel, por exemplo, gás, líquido ou fluido supercrítico, juntamente com os compostos a separar, escoam numa direção definida ao longo da fase estacionária. (Simpson, 1978; Collins, 2006; Degani, 1998). Devido à alta confiabilidade e precisão das técnicas cromatográficas (Zigola, 2010), essa técnica é bastante utilizada na separação e na quantificação de substâncias que estão em pequenas quantidades (Pailler et al, 2009).

PARÂMETROS BIOLÓGICOS

MICROORGANISMOS DE INTERESSE INTERNACIONAL

As bactérias da família Enterobacteriaceae (Gram negativas) do grupo das gamaproteobactérias, são encontradas em diversos materiais biológicos, principalmente no conteúdo intestinal dos seres humanos e dos animais. São representadas principalmente pelos gêneros *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Escherichia*, *Serratia*, *Citrobacter*, *Salmonella*, *Proteus* e *Morganella* (Haluch et al, 2023^a; Giske, 2011). Essas bactérias possuem mecanismos de resistência a diversos compostos químicos medicamentosos, tais como, produção de β -lactamases, enzimas que degradam o anel betalactâmico, carbapenemases, e outros mecanismos que promovem a lise e hidrólise de fármacos em geral, bomba de efluxo, que eliminam por expulsão celular, e mecanismos adaptativos como permeabilidade celular, bloqueio de sítio ativo.

Esses mecanismos são gerados desde o contato de elementos traços e reconhecimento do ambiente hostil, fazem que a bactéria busque defesa. Assim a mesma altera seu código genético por inclusão de um plasmídeo, transposons extracromossômicos, recombinação entre espécies através dos pilus sexuais, organela presente nas Enterobacterias (Figura 1), ou até simples englobamento de material genético extracelular (ANVISA, 2004).

Figura 01: Microscopia eletrônica do pilus sexuais de comunicação das Enterobacterias. Charles C. Brinton Jr.

A Organização Mundial da Saúde – OMS (2017) listou os microrganismos de prioridade em hospitais com base na mortalidade e perfil de resistência aos tratamentos medicamentosos e os gêneros que ganham destaque são a família Enterobacteriaceae representada por *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus spp*, *Serratia spp*, *Enterobacter spp*, *Morganella spp* e *Providencia spp* e os gêneros *Pseudomonas* e *Acinetobacter*. A categoria mais crítica são as *Enterobacteriaceae* resistente à carbapenema e produtoras de ESBL; *Pseudomonas aeruginosa* e *Acinetobacter baumannii* resistente à carbapenema.

ECOTOXICIDADE

A Ecotoxicologia é o estudo da interação e efeitos causados por substâncias químicas nos processos biológicos que causem alteração ou efeito deletério em um nível trófico ou repassado para próximos níveis da cadeia alimentar (ABNT, 2016).

Um organismo para ser um bioindicador necessita de características favoráveis focando na padronização em laboratórios como, por exemplo, os crustáceos e

peixes. Os cladóceros são os agentes filtrantes do corpo hídrico e em condições ambientais favoráveis reproduzem-se assexuadamente por partenogênese, originando apenas fêmeas geneticamente iguais, o que os torna serem ideais para bioensaios ecotoxicológicos. Apresenta tamanho médio de 5 a 6 mm e uma carapaça bivalve transparente que encerra todo o corpo, com exceção da cabeça e antenas (Knie, Lopes, 2004).

A *Daphnia magna* (STRAUS, Cladocera, Crustacea) é um microcrustáceo de água doce, classificada taxonomicamente no filo Artropoda, subfilo Crustacea, classe Branchiopoda, ordem Diplostraca, subordem Cladocera (Figura 2). Os testes foram normalizados e padronizados internacionalmente pela OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) e pela ISO (*International Organization for Standardization*) (US EPA, 2002; ABNT, 2016).

Figura 02: Espécime de *Daphnia magna*, 30 dias de vida. Microscopia 40x Fonte: Autores.

MATERIAL E MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

Localizado em Curitiba/Paraná, no Contorno Sul, Cidade Industrial, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, possui uma área de 92.400 m², receberam aproximadamente 63 mil toneladas de material enquadrado como Resíduos infectantes e outros da área hospitalar de Curitiba e região metropolitana durante pelo menos 16 anos, desde sua abertura em 1989 até 2005. A geologia

local consta um Geosítio de grande importância internacional, devido aos achados arqueológicos, composto praticamente por rochas sedimentares conhecidos como formação Guabirota (Figura 3). O local é rico em água, visto que a menos de 2 km, encontramos uma importante represa de captação de água, o Passaúna e, a menos de 255 m o Rio Barigui, outros córregos perenes, nascentes e exposição freática.

Figura 03: Ilustração da proximidade com áreas de mananciais. (autores)

Em maio de 2018 o local foi condecorado como Parque Paleontológico Formação Guabirota – Geossítio de Curitiba (Figura 4) devido ser uma área de relevante valor ecológico onde foram encontrados fósseis de vertebrados e invertebrados das eras Cenozóicas e área intacta do último remanescente do solo em questão.

Figura 04: Ilustração do local de estudo. Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa CNPq/UFPR em Geoconservação e patrimônio geológico (disponível em: <https://www.cprm.gov.br/geossit/geossitios/ver/1432>)

Amostragem

As coletas foram executadas por procedimentos padronizados e preservados conforme *Standard Methods* (APHA, 2017; 2023). O amostrador das águas subterrâneas, por volume definido, foi utilizado bailer descartável. A primeira amostragem foi realiza “in natura”, sem esgotamento, a segunda amostragem foi realizada com esgotamento da água do poço, com recuperação em até 24 horas. Para o solo, utilizada pá simples de aço inox. Água superficial, diretamente em frasco coletor.

Testes de ecotoxicidade

Utilizando o procedimento normalizado pela ISO (*International Organization for Standardization*), ABNT NBR 12713 – Toxicidade aguda – Método de ensaio com *Daphnia spp* (Crustacea, Cladocera), ABNT (2016); 20 espécimes foram utilizados para cada 100 mL de solução teste. O ambiente de incubação foi de 18 a 22° C por 48 horas no escuro e sem alimentação dos organismos. Todos os bioensaios foram realizados em duplicata contendo provas em branco e controle de sensibilidade utilizando dicromato de potássio. A expressão dos resultados, para serem comparados com a legislação, expressos em FT – Fator de toxicidade.

Ensaio microbiológicos

Todos os procedimentos microbiológicos foram realizados de acordo com os protocolos em biossegurança e pelas boas práticas laboratoriais – BPL. As cepas controles utilizadas para os testes foram a *E. coli* ATCC 25922 Newprov®, *Escherichia coli* NCTC® 12241 e *Salmonella typhimurium* ATCC 13311 Newprov® e *Salmonella enterica* NCTC® 12023

As amostras foram inoculadas em meio asséptico em até 8 horas após coleta, com os procedimentos normalizados pelo *Standard Methods* para pesquisa de

quantificação de Enterobactérias (APHA, 2017; Olplustil, 2010).

Foram incubadas em atmosfera com presença de oxigênio, com temperatura de $35 \pm 0,5$ ° C em ágar MacConkey e Eosina Azul de metileno – EMB. Após 48 horas de incubação em estufa bacteriológica, foram realizadas as contagens de células. Após a quantificação, as colônias foram isoladas e identificadas através de provas bioquímicas, kit Newprov® e pelo método 9225 C – *Standard Methods* (APHA, 2017; 2023). A identificação conta com padrão de crescimento, coloração, mecanismo bioquímico da bactéria, coloração de Gram e ensaios genéticos (Madigan, 2016; TORTORA, 2017, APHA, 2017).

Em sequência, foram realizados os testes de resistência, para 10 antibióticos, pela técnica disco-difusão em ágar Müller-Hinton, com a seleção de duas ou três colônias identificadas e suspensas em salina estéril para semeadura em meio sólido em placa de antibiograma 140 x 15 mm, para uso de discos de antibióticos, de acordo com ICS – *International Collaborative Study*, U.S. FDA – *United States Food and Drug Administration* e padronizada nos guias NCCLS (*National Committee for Clinical Laboratory Standards*) e CLSI (*Clinical and Laboratory Standards Institute*). As placas foram incubadas com presença de oxigênio, temperatura de 37° C por 24 horas. Após o período de incubação foram observados e medidos os halos formados, quando há presença de sensibilidade microbiana ao antibiótico testado. As medições foram comparadas com as tabelas de referência da CLSI (CLSI, 2011; NCCLS, 2003).

Os Antibióticos selecionados para o teste, foram escolhidos levando em conta a CLSI e as prescrições médicas atuais. As substâncias são: CRO 30(ceftriaxone), CLO 30 (Chloramphenicol), SBA 10 e 10 (Ampicillin-sulbactam), CIP 5(Ciprofloxacin), AMI 30 (Amikacin), IPM 10 (Imipenem), AZI 30 (Azithromycin), AMO 10 (Amoxicilina), AMP 10 (Ampicillin), GEN 10 (Gentamicin). Vancomicina foi usada como controle negativo. A Tabela 1 mostra o diâmetro padrão dos halos formados pelos antibióticos identificando sua eficiência no combate a bactérias Gram-negativas.

Tabela 1 – Diâmetro dos halos padrão de acordo com a eficiência do princípio ativo no combate a Enterobactérias (CLSI, 2011):

Antibióticos	Halo padrão mm		
	Resistente	Intermediário	Sensível
CRO 30 - ceftriaxone	≤19	20-22	≥23
CLO 30- Chloramphenicol	≤12	13-17	≥18
SBA 10 e 10 - Ampicillin-sulbactam	≤11	12-14	≥15
CIP 5 - Ciprofloxacina	≤20	21-30	≥31
AMI 30 - Amikacin	≤14	15-16	≥17
IPM 10 - Imipenem	≤19	20-22	≥23
AZI 30 - Azithromycin	≤12	-	≥13
AMO 10 - Amoxicilina	≤13	14-16	≥17
AMP 10- Ampicillin	≤13	14-16	≥17
GEN 10 - Gentamicin	≤12	13-14	≥15
VAN- Vancomicina	Todas as gram-negativas são resistentes (resistência intrínseca)		

Fonte: autores

Sequenciamento genético

Para as bactérias mais sensíveis, foram enviadas para sequenciamento genético utilizando o equipamento MiSeq Sequencing System Illumina que possui alto desempenho. Para a realização das correções foi usado o programa IDBA-UD, as lacunas foram completadas pelo programa GMLoader e para a montagem o programa SPADES. Para averiguar a qualidade do sequenciamento e as correções foi usado o programa Prokka. As identificações seguiram o programa BlastTn Prokka JSpecies (Coil et al., 2015; Peng et al., 2012, Bankevich et al., 2012; Kosugi et al., 2015; Richter et al., 2015, APHA, 2017).

Ensaio físico e químicos

Os ensaios realizados nas águas subterrâneas e da nascente são padronizados pelo *Standard Methods* (APHA, 2017). Os parâmetros mensurados foram DQO (Demanda Química de Oxigênio), amônia (NH_4^+), fósforo (P- PO_4), pH, ferro, manganês, níquel, cromo, zinco, cobre e medição de hidrocarbonetos monoaromáticos – BTEX.

O ensaio de DQO foi realizado pela técnica de refluxo fechado, pela digestão em termobloco em 148° C por 2 horas. Após o tempo de resfriamento foi medido em

equipamento fotométrico PF12 Plus – Macherey- Nagel (MN). O controle de qualidade analítica foi realizado pelo padrão Absolute Standards Part number 50255, acreditado ISO 17034.

O ensaio de amônia seguiu para reagentes da MN, Nanocolor REF 918 05, baseado no *Standard Methods* 4500- NH₃-D, similar ao EPA 350.1 e ISO 7150-1. O ensaio de fósforo, ferro e manganês foram realizados pelo reagente Visocolor Eco MN. Todas as leituras fotométricas de amônia, fosforo, ferro e manganês foram realizados no equipamento fotométrico PF12 Plus.

Os metais níquel, cromo, zinco e cobre foram digeridos e concentrados em chapa de aquecimento com uso de ácido nítrico PA. As medições ocorreram em equipamento de Absorção atômica AA1475 Varian com gás acetileno e padrão multiparâmetro Merck, 1000 mg.L⁻¹ em ácido nítrico.

A medição de pH foi realizada pelo equipamento AKSO AK88 com compensação automática de temperatura.

A técnica de cromatografia utilizada foi CG – Cromatografia gasosa HP 5890 – Série II, pelo uso de detector FID (*flame ionization detector*), coluna DB624, gás de arraste nitrogênio e injeção manual. Os gases usados consistem em hidrogênio, nitrogênio e ar sintético, com grau de pureza igual ou acima de 4.7. A técnica de extração por *Headspace* e a curva de calibração realizada pelo material de referência certificado Absolute Standards Part number 20001, ISO 17025 e 17034, em metanol (EPA 8015, EPA 3890).

Ensaio radiológicos

As medições realizadas foram de caráter preliminar visando os primeiros dados desse *site* e para tanto, o equipamento faz varredura de um ou vários tipos de partículas ou fótons emitidos por materiais radioativos, como equipamentos de alta voltagem, resíduos radioativos, equipamentos de emissão de partículas, reações nucleares e outros. A medição para a detecção da radioatividade Alfa, Beta, Gama e Raios-X, foi realizada pelo equipamento Radalert 100 – Instrutherm,

com as unidades mR/hr, CPM, $\mu\text{Sv/hr}$ e CPS, com sensor *Geiger-Mueller 012*" #446.

Estatística

A estatística utilizada para estudo dos resultados foi no programa STATISTIC, pesquisa multivariada, pesquisa de componentes principais e a carta controle no programa Excel. Os dados de CE50, para o teste de sensibilidade, utilizado o programa TSK- *Trimmed Spearman-Karber*.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados analíticos dos ensaios das amostras coletadas na primeira campanha, realizada em 09/10/2019 sem esgotamento dos poços, e da segunda campanha, realizada em 01/11/2019, com esgotamento dos poços nas 24 horas antecedente a coleta, estão descritos nas tabelas 2, 3 e na tabela 4, são apresentados os resultados dos solos.

Tabela 02: Resultados analíticos da Primeira Campanha (sem esgotamento)

Ponto	Fósforo mg L^{-1}	Amônia mg L^{-1}	pH	DQO mg L^{-1}	FT	CT UFC /100 mL	CF UFC /100 mL	Enterobactéria isolada	Benzeno $\mu\text{g L}^{-1}$	Tolueno $\mu\text{g L}^{-1}$	Enfenteno $\mu\text{g L}^{-1}$	Xileno soma $\mu\text{g L}^{-1}$	Ferro mg L^{-1}	Manganês mg L^{-1}	Níquel $\mu\text{g L}^{-1}$	Cromo $\mu\text{g L}^{-1}$	Zinco $\mu\text{g L}^{-1}$	Cobre $\mu\text{g L}^{-1}$	MR $\mu\text{Sv/hr}$ Sievert
1	<0,01	<0,1	7,5	95,5	1	2500	1700	<i>Serratia sp</i> (Resistente à: SBA, AZI e AMP. Demais antibióticos sensíveis.) <i>Citrobacter sp</i> (Resistente à: CRO, CLO, SBA, CIP, AZI, AMO e AMP. Demais antibióticos sensíveis)	<5	<5	<5	<5	0,35	<0,1	<10	<10	<500	<500	0,08
2	<0,01	3,84	7,0	153,7	1	1100	300	<i>Serratia sp</i> (Resistente à: CRO, CLO, SBA, AMI, AZI, AMO, AMP e GEN.) Demais antibióticos sensíveis. <i>Enterobacter sp</i> (Resistente à: AMO e AMP. Consta intermediária para CIP. Demais antibióticos sensíveis)	<5	<5	<5	<5	0,48	0,34	<10	<10	<500	<500	0,06
3	<0,01	5,5	7,0	195,5	1	1900	1100	<i>Klebsiella sp</i> (Resistente à: CIP. Intermediária para CRO e GEN. Demais antibióticos sensíveis.) <i>Serratia sp</i> (Resistente à: CRO, CLO, SBA, CIP, IPM, AZI, AMO, AMP. Consta intermediária para CIP. Demais antibióticos sensíveis)	<5	<5	<5	<5	0,62	0,29	<10	<10	<500	<500	0,13
4	0,019	15,0	6,5	204,7	4	1500	300	<i>E. coli</i> (Resistente à: SBA, AZI, GEN. Intermediária para IPM. Demais antibióticos sensível.) <i>Enterobacter sp</i> (Resistente à: CRO, CLO, SBA, CIP, AZI, AMO, AMP e GEN. Demais antibióticos sensível)	<5	<5	<5	<5	7,69	0,21	<10	<10	<500	<500	0,17
5	<0,01	3,63	5,5	243,0	4	3100	1500	<i>Enterobacter sp</i> (Resistente à: CRO. Intermediária para CIP. Demais antibióticos sensíveis.) <i>Klebsiella plauticcola</i> (Resistente à todos os antibióticos testados.) <i>R. plauticcola</i> (Resistente à: CRO, CLO, SBA, CIP, IPM, AZI, AMO, AMP. Intermediária para AMI e GEN.)	<5	<5	<5	<5	5,98	1,85	<10	<10	<500	<500	0,11
6	0,45	23,72	6,0	281,2	16	<100	<100	---	7,0	<5	321,0	<5	6,95	2,87	<10	<10	<500	<500	0,10
7	<0,01	31,26	6,5	158,3	4	2600	1900	<i>Enterobacter sp</i> (Resistente à: AMI e AZI. Demais antibióticos sensível.) <i>E. coli</i> (Resistente à AZI. Demais antibióticos sensíveis)	<5	<5	<5	<5	4,99	1,12	<10	<10	<500	<500	0,08
8	<0,01	10,23	7,0	164,1	1	5900	3700	<i>Enterobacter sp</i> (Intermediária para CIP. Demais antibióticos sensível.) <i>Serratia sp</i> (Resistente à CRO, SBA, AZO, AMO e AMP. Demais antibióticos sensíveis)	<5	<5	<5	<5	1,17	0,98	<10	<10	<500	<500	0,1
9	<0,01	2,99	7,5	68,3	2	1000	200	<i>Raoultella planticola</i> (Resistente à: AZI, AMO e AMP intermediária para SBA, CIP e IPM. Demais antibióticos sensíveis) <i>Enterobacter sp</i> (Resistente à SBA, AZI, AMO, AMP, GEN. Intermediária para CIP. Demais antibióticos sensíveis)	<5	<5	<5	<5	0,57	0,34	<10	<10	<500	<500	0,1
10	<0,01	52,6	8,0	28,0	1	500	200	<i>Klebsiella sp</i> (Resistente à SBA, AZI, AMO, AMP, GEN, VAN. Intermediária CRO, CIP. Demais sensível.)	<5	<5	<5	<5	0,24	<0,1	<10	<10	<500	<500	0,19

Ponto 1 a 9: águas dos poços subterrâneos, ponto 10: Nascente. DQO: Demanda química de oxigênio; CF : Coliformes fecais, CT: Coliformes totais, FT: Fator de toxicidade com *Daphnia magna*. MR: Medição radiômetro.

CRO 30(ceftriaxone), CLO 30 (Chloramphenicol), SBA 10 e 10 (Ampicillin-sulbactam), CIP 5(Ciprofloxacin), AMI 30 (Amikacin), IPM 10 (Imipenem), AZI 30 (Azithromycin), AMO 10 (Amoxicilina), AMP 10 (Ampicillin), GEN 10 (Gentamicin).

Fonte: Autores (2021).

Tabela 03: Resultados analíticos da segunda Campanha (com esgotamento)

Ponto	Fósforo mg.L ⁻¹	Amônia e mg.L ⁻¹	pH	DQO mg.L ⁻¹	FT	CF UPC/100 mL	CT UPC/100 mL	Enterobacteria isolada	Iteum o mg.L ⁻¹	Tolueno mg.L ⁻¹	Bifenilo mg.L ⁻¹	Alcanc mg.L ⁻¹	Fenol mg.L ⁻¹	Mangan és mg.L ⁻¹	Níquel mg.L ⁻¹	Cromo mg.L ⁻¹	Zinco mg.L ⁻¹	Cálcio mg.L ⁻¹	Radímetro µSv/hr Secart
1	<0,01	6,9	7,1	92,0	2	2.500	9.000	<i>Klebsiella sp</i> (Resistente à: ERI, IPM, AMO. Demais antibióticos sensíveis) <i>Enterobacter sp</i> (Resistente à:CRO, ERI, CIP, IPM, AMO e AMP. Demais antibióticos sensíveis) <i>Serratia sp</i> (Resistente à: CRO, ERI, IPM, AZI, AMO e AMP. Demais antibióticos sensíveis)	<5	<5	<5	<15	0,24	<0,1	<10	<10	<500	<500	0,24
2	<0,01	0,5	6,9	75,0	1	3.800	5.900	<i>Enterobacter sp</i> (Resistente a todos os antibióticos testados)	<5	<5	<5	<15	0,37	<0,1	<10	<10	<500	<500	0,15
3	<0,01	1,1	6,5	85,0	1	1100	4800	<i>Klebsiella sp</i> (Resistente à: GEN. Demais antibióticos sensíveis)	<5	<5	<5	<15	0,42	<0,1	<10	<10	<500	<500	0,19
4	<0,01	4,8	6,2	55,0	1	800	1600	<i>Morganella sp</i> (Resistente à: CRO, IPM, AMO e AMP. Demais antibióticos sensíveis.) <i>Enterobacter sp</i> (Resistente à: AMO e AMP. Demais antibióticos sensíveis.) <i>Shigella sp</i> (Resistente à: CLO, AMO e AMP. Demais antibióticos sensíveis.)	<5	<5	<5	<15	0,65	0,14	<10	<10	<500	<500	0,19
5	<0,01	39,4	6,0	90,0	2	300	800	<i>Shigella sp</i> (Resistente à: CRO, ERI, AMI, AZI, AMO, AMP e GEN. Demais antibióticos sensíveis.) <i>Morganella sp</i> (Resistente à: CRO, IPM, AMO, AMP. Demais antibióticos sensíveis.)	<5	<5	<5	<15	2,99	0,25	<10	<10	<500	<500	0,23
6	<0,01	67,3	5,9	105,0	4	300	1000	<i>Morganella sp</i> (Resistente à: CRO, IPM, AMO, AMP. Demais antibióticos sensíveis.)	6,0	<5	<5	<15	3,74	0,31	<10	<10	<500	<500	0,17
7	<0,01	51,8	7,0	80,0	2	600	1100	<i>Enterobacter sp</i> (Resistente à: CRO, AMO, AMP. Demais antibióticos sensíveis)	7,0	<5	<5	<15	4,14	0,43	<10	<10	<500	<500	0,13
8	<0,01	29,1	7,9	60,0	1	<100	<100	---	<5	<5	<5	<15	2,1	0,22	<10	<10	<500	<500	0,15
9	<0,01	8,2	8,5	130,0	1	2800	9.500	<i>Salmonella sp</i> (Resistente à: CRO, ERI, AZI, AMO e AMP. Demais antibióticos sensíveis.) <i>E. coli sp</i> (Resistente à: AMO e AMP. Demais antibióticos sensíveis) <i>Providencia sp</i> (Resistente à: ERI, IPM, AZI, AMO e AMP. Demais antibióticos sensíveis)	<5	<5	<5	<15	1,2	0,14	<10	<10	<500	<500	0,17
10	<0,01	48,9	7,9	190,0	1	14.000	35.000	<i>Klebsiella sp</i> (Resistente à: ERI, IPM, AZI, AMO, AMP. Intermediário CIP, AMI. Sensível demais) <i>E. coli</i> (Resistente à: ERI, AMO, AMP. Demais sensível)	<5	<5	<5	<15	0,15	<0,1	<10	<10	<500	<500	0,18

Ponto 1 a 9: águas dos poços subterrâneos, ponto 10: Nascente. DQO: Demanda química de oxigênio; CF : Coliformes fecais, CT: Coliformes totais, FT: Fator de toxicidade com *Daphnia magna*. MR: Medição radiômetro.

CRO 30(ceftriaxone), CLO 30 (Chloramphenicol), SBA 10 e 10 (Ampicillin-sulbactam), CIP 5(Ciprofloxacin), AMI 30 (Amikacin), IPM 10 (Imipenem), AZI 30 (Azithromycin), AMO 10 (Amoxicilina), AMP 10 (Ampicillin), GEN 10 (Gentamicin).

Fonte: Autores (2021).

Tabela 04: Resultados analíticos dos solos amostrados.

Ponto	CF UFC/g	CT UFC/g	Ferro %	Manganês %	Níquel mg.kg ⁻¹	Cromo mg.kg ⁻¹	Zinco mg.kg ⁻¹	Cobre mg.kg ⁻¹
Solo do fundo da nascente	5,0 x10 ⁵	2,0 x10 ⁶	8,0	0,012	2,99	<1,0	8,94	1,74
Solo da nascente jusante	2,5 x10 ⁵	5,5 x10 ⁶	12,0	0,014	<1,0	<1,0	4,33	<1,0
Solo montante (original)	3,0x10 ⁴	1,9 x10 ⁵	9,0	0,01	<1,0	<1,0	2,66	<1,0

Ensaio microbiológico para pesquisa de resistência às antibióticos				
Ponto	Primeira amostragem - 09/10/2019		Segunda amostragem - 01/11/2019	
Solo do fundo da nascente	<i>Klebsiella planticola</i>	Resistente a todos os antibióticos testados	<i>E. coli</i>	Sensível a todos os antibióticos testados
Solo da nascente jusante	<i>Providencia sp</i>	Resistente à: ERI, IPM Imipenem, AZI e CIP. Demais antibióticos sensíveis.	<i>Proteus vulgaris</i>	Resistente à CIP Demais antibióticos sensíveis.
			<i>Morganella sp</i>	Resistente à CRO, AMO e AMP Demais antibióticos sensíveis.
Solo montante (original)	<i>E. coli</i>	Sensível a todos os antibióticos testados	<i>E. coli</i>	Sensível a todos os antibióticos testados

CRO 30 (ceftriaxone), CLO 30 (Chloramphenicol), SBA 10 e 10 (Ampicillin-sulbactam), CIP 5 (Ciprofloxacin), AMI 30 (Amikacin), IPM 10 (Imipenem), AZI 30 (Azithromycin), AMO 10 (Amoxicilina), AMP 10 (Ampicillin), GEN 10 (Gentamicin).

Fonte: Autores (2021). CF : Coliformes fecais, CT: Coliformes totais.

Controles de qualidade

Ensaio físicos e químicos

Para controle de qualidade dos resultados obtidos foram utilizados padrões de referência certificados e acreditados segundo ISO 17025 e ISO 34 para todos os ensaios e os equipamentos calibrados seguindo a Rede Brasileira de calibração do INMETRO.

Ensaio ecotoxicológicos

Para aferir a qualidade dos espécimes utilizados foram realizadas provas em branco e testes de sensibilidade com substância de referência, plotados em carta-controle (Figura 5), sendo que os resultados se mostraram ideais, sem tendências, trazendo confiabilidade em todos os resultados obtidos.

Figura 05: Carta controle de testes de sensibilidade.

Parâmetros regulatórios

De forma a organizar as legislações aplicáveis, no estudo de impacto ambiental, as tabelas 5 e 6 servem de base de orientação e assim podemos analisar o ambiente estudado.

Tabela 05: Valores de referencia para águas de acordo com os parâmetros analisados.

Parâmetros	C 420 AS	C 357 Classe 2	C396 CH AS	Alemanha + Cetesb AS	LH 6530-3 e 6430-4 AS			Brasil CH	Paraná Decreto 1190 - AS	EUA			CCE	Canadá
					S	T	I			Industrial	EPA	CBR		
Fósforo mg L ⁻¹	NC	0,1	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,02	NC	NC	NC	NC	NC
Amônia mg L ⁻¹	NC	3,7	NC	NC	NC	NC	NC	1,7	NC	NC	NC	NC	NC	NC
pH	NC	6 - 9	NC	NC	NC	NC	NC	6-9	6-9,5	NC	NC	NC	NC	NC
DQO mg L ⁻¹	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Toxicidade FT	NC	Ausente	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Coliformes totais UFC /100 mL	NC	NC	Ausente	NC	NC	NC	NC	Ausente	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Coliformes fecais UFC /100 mL	NC	1000	Ausente	NC	NC	NC	NC	Ausente	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Benzeno µg L ⁻¹	5	5	5	Soma 20	0,2	15	30	5	30	5	1	1	NC	5
Tolueno µg L ⁻¹	700	2	170		0,2	50	1000	30	1000	40	1400	1000	NC	100
Etilbenzeno µg L ⁻¹	300	90	200		0,2	75	150	300	200	NC	NC	NC	NC	NC
Xilenos soma µg L ⁻¹	500	300	300		0,2	35	70	500	300	20	10	NC	NC	NC
Ferro mg L ⁻¹	2400	300	300	NC	NC	NC	NC	0,3	300x10 ³	NC	NC	NC	NC	NC
Manganes mg L ⁻¹	400	100	100	NC	NC	NC	NC	0,1	100x10 ³	NC	NC	NC	200	NC
Niquel µg L ⁻¹	20	2,5	1000	50	15	45	75	70	75	100	140	100	NC	1000
Cromo µg L ⁻¹	50	5,0	50	50	1	16	30	50	30	NC	NC	NC	NC	NC
Zinco µg L ⁻¹	1050	180	24000	500	65	43	800	5	5000	NC	2200	2000	NC	10000
Cobre µg L ⁻¹	2000	9	2000	50	15	45	75	2000	200	10	260	250	NC	1000
Rádionetro µSv/hr - Sievert	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	0,5 Bq/L alfa 1,0 Bq/L beta	NC	0,05 Sv	NC	NC	NC	NC

C: CONAMA; CH: Consumo humano; NC: não consta / AS água subterrânea / EPA- Environmental Protection Agency/CEE – Comunidade Econômica Europeia/Canadá “Groundwater Severe Contamination Indicator”/ CBR: USA Connecticut – Critério com base no Risco/ PAS: USA Connecticut – Proteção às Águas Subterrâneas/ S: referência T: Tolerância I: Intervenção. Tabela 6530-3: Valores referenciais para água subterrânea, considerando-se um solo com teor de argila e de matéria orgânica de 0%. Tabela 6530-4: Valores referenciais para água subterrânea, considerando-se um solo com teor de argila de 25,0% e de matéria orgânica de 10,0%. DQO: Demanda química de oxigênio

FONTE: CETESB (1990); CETESB(2001); EPA (1996); Paraná (2004); Brasil (2005,2008,2009,2021); EPA (1997).

Tabela 06:Valores de referencia para solos de acordo com os parâmetros analisados.

Parâmetros / Massa seca	CONAMA 420/2009 - VMP – SOLO - mg.kg ⁻¹				CONAMA 375/2006 lodo	LISTA HOLANDESA 6530-2			Cetesb 2014 VRQ
	Prevenção	Agrícola	Residencial	Industrial		S	T	I	
CF- UFC/g	Não consta	Não consta	Não consta	Não consta	A: <10 ³ NMP/g B: <10 ⁶ NMP/g <i>Salmonella ssp</i> ausência	Não consta	Não consta	Não consta	Não consta
CT- UFC/g	Não consta	Não consta	Não consta	Não consta	Não consta	Não consta	Não consta	Não consta	Não consta
Cobre	60	200	400	600	1500	36	113	190	35
Cromo	75	150	300	400	1000	100	240	380	40
Ferro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manganês	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Níquel	30	70	100	130	420	35	123	210	13
Zinco	300	450	1000	2000	2800	140	430	720	60

Valor de referência (S) Valor de intervenção (I) Valor de alerta (T) VRQ: valor de referencia qualidade.

De posse dos resultados analíticos e baseando nas legislações vigentes, a primeira campanha trazem acima dos valores legislativos, para águas subterrâneas, os parâmetros de etilbenzeno, benzeno, ferro e manganês. Com os dados laboratoriais e confrontados com os valores máximos permitidos, os pontos analisados PM4, PM5, PM6 e PM7 não atendem as legislações aplicáveis, ou seja, possuem substâncias que colaboram com o diagnóstico de uma área impactada por compostos químicos oriundos do aterro em questão.

Na primeira amostragem o ponto que apresentou maior valor de DQO, concomitantemente apresentou o maior resultado de toxicidade, metais, composto volátil é o PM 6. Nesse mesmo ponto não ocorreu crescimento microbiano, o que pode-se inferir que alguma substância presente além de causar impacto sobre o bioindicador *Daphnia magna*, causou efeito deletério também para as bactérias.

Oportuno atentar, que esses poços de monitoramento, estão instalados em sentido ao manancial Passaúna e na divisa com o outro empreendimento de destinação de resíduos.

Para a segunda campanha os parâmetros acima do limite estão o benzeno, ferro e manganês, nos pontos PM5, PM6 e PM7.

Em se tratando de águas superficiais, o ponto nomeado nascente, apresentou o valor de 52,6 mg.L⁻¹ de amônia, sendo que o limite legislado para águas doces classe 2, é de 3,7 mg.L⁻¹. Podemos inclusive questionar sobre a nomeação desse ponto, pois pode se tratar de um caminho encontrado para extravasamento de lixívia do aterro. Erbe et al, em 2011, publicou dados da vala séptica, que retratam a produção de líquidos percolados, mesmo após seu desuso, um volume de produção de chorume na taxa de 0,86 L/s. Também relatou que todas as nascentes e os córregos com 500 metros de proximidade apresentavam contaminações com o chorume ainda gerado mesmo após sua desativação em 2005. Em seu estudo constatou, nas amostragens das águas subterrâneas e superficiais da vala, a presença de diversos fármacos como Ácido clofíbrico, Carbamazepina, Paraxanthine, Phenazone, Cafeína, Primidona, Diclofenaco, Lopamidol, Ibuprofeno e Diazepam e patógenos como *Pseudomonas aeruginosa*, *E. coli*, Enterococcus, Clostridium sulfito redutores e coliformes fecais. A conclusão de seu estudo relatou a persistência dos organismos patológicos e a difícil degradabilidade de fármacos. Esses fármacos possuem em sua estrutura anel aromático, que por sua vez, pode ser a explicação dos achados nos poços de monitoramento de benzeno e etilbenzeno, além de colaborarem com a resistência dos microrganismos remanescentes e aumentar o perfil de toxicidade.

Pelos resultados da tabela 2 e 3, no tocante aos microrganismos encontrados, podemos afirmar que mais de 98% são resistentes aos fármacos Amoxicilina, Eritromicina, ampicilina e Azitromicina. A azitromicina é um antibiótico macrolídeo considerado essencial pelo Ministério da Saúde. Os macrolídeos representaram cerca de 20% do total de vendas de antibióticos e caracterizam-se pela presença de lactonas cíclicas de origem poliketídica de 14 ou 16 membros, ligadas a um açúcar e um amino-açúcar (Lambert, 2005). Esse Antibiótico é de segunda geração, como roxitromicina e claritromicina, e gradualmente substituiu a eritromicina (primeira geração), superando seu espectro de atividade, além de atenuar os efeitos colaterais (Kumar, 2005).

A amoxicilina é um antibiótico β -lactâmico que corresponde 50% ou mais do total de vendas de antibióticos. Todos os antibióticos β -lactâmicos têm um elemento estrutural farmacofórico em comum, o anel azetidina de quatro membros, ou anel β -lactâmico. Na maioria dos antibióticos, o anel central β -lactâmico é fundido a outro anel de cinco (tiazolidínico) ou seis (di-hidrotiazínico) membros, formando as penicilinas ou cefalosporinas, respectivamente (Vulliet et al, 2009; Verlicchi et al, 2012, 2010, Cué, 1998).

Em relação aos ensaios físicos-químicos convencionais como DQO, são dados de extrema importância quando se trata de parâmetros diretos, sendo usado como indicador de monitoramento padrão dos órgãos ambientais. Claramente nos dados obtidos podemos observar os pontos com maiores toxicidades possuem os valores mais altos de DQO. É uma relação direta no aumento de DQO ocorre o aumento de toxicidade, além de retratar toda e qualquer substância que possa sequestrar o oxigênio dissolvido, gerando impacto nos níveis tróficos e ciclos de nutrientes importantíssimos do ecossistema. Já os metais, são ideais para estudos de áreas industriais e até agrícolas, quando se trata do manganês e outros metais que compõe os levantamentos de dados (Brasil, 2011). Nas amostras analisadas os metais pesados se apresentaram dentro dos limites aceitáveis segundo as legislações para diagnósticos de passivos ambientais. Foram encontrados os não-metais ferro e manganês acima do parâmetro legislativo e que torna o local fora do atendimento legal.

Em se tratando de pesquisa de nutrientes, em ambas as campanhas foram evidenciadas altos índices de compostos amoniacais e ausência de fósforo. Os dados das águas subterrâneas apontaram amônia na amostragem dos pontos PM 4, 6 e 7, com valores entre 3 a 31 mg.L⁻¹ e da nascente de 52,6 mg.L⁻¹. Na primeira amostragem, o fósforo foi encontrado apenas no PM 6 no valor de 0,45 mg.L⁻¹, com a maioria dos resultados menores que o limite de quantificação do método de 0,01 mg.L⁻¹. Dessa forma, as amostras coletadas não se tratam de efluentes domésticos ou sanitários, visto que ocorre a presença de ambos os nutrientes nesse caso, devido às proteínas fecais, elementos urinários e surfactantes aniônicos da classe fosforados usados diariamente nas rotinas domésticas. A portaria de água para consumo humano traz amônia como parte dos ensaios a serem realizados com valores máximos permitidos de 1,2 mg.L⁻¹ devido ser um componente tóxico para a saúde (Brasil, 2021).

Em se tratando dos resultados dos solos, tabela 04, os metais analisados estão todos dentro dos limites máximos das legislações. Os resultados do solo antes do aterro (montante), último remanescente da formação guabiro tuba, estão ausentes de cobre, níquel e cromo, apresenta 9% de ferro e 0,01% de manganês. O solo do ponto nascente (jusante) foram encontrados 2,99 mg.kg⁻¹ de níquel, 1,74 mg.kg⁻¹ de cobre, 12% de ferro e 0,014% de manganês. Para as contagens de coliformes totais e fecais no solo, a jusante possui 10x a mais em relação ao solo a montante. Outro ponto crucial, é que no solo original não foram encontrados microrganismos resistentes, ou seja, todos os antibióticos testados foram eficientes para a bactéria isolada que foi a *E. coli*. O que não ocorreu no solo da nascente (jusante), onde foi encontrada inclusive a *Klebsiella planticola* resistente a todos os fármacos comerciais. Portanto, além de contribuir com contaminações químicas o solo da região também está impactado por microrganismos de alta importância de saúde, colaborando com os estudos de Erb et al, em 2011, que relataram sobre quantificação de patógenos.

Correlações

Foi realizada composição estatística através da análise de componentes principais-PCA de ambas as campanhas, conforme a Figura 5 (sem

esgotamento) e 6 (com esgotamento).

Figura 05: Análise de componentes principais da primeira campanha. (autores)

Pelos dados dos eixos, a primeira campanha, somaram 88,52%, trazendo correlações positivas entre ecotoxicidade com metais. O parâmetro DQO possui correlação com demais parâmetros físico-químicos, etilbenzeno correlação negativa com coliformes totais e fecais e o parâmetros pH é independente dos demais parâmetros analisados.

A ecotoxicidade com o bionidicador *Daphnia magna* é um parâmetro que relaciona uma resposta à algum componente presente em uma amostra, que causa efeitos deletério ao organismo testado (Haluch et al, 2023^b; Martin et al, 2012; Kolpin et al 2002; Birch, 2015). *Daphnia magna* é um excelente indicador de metais pesados e compostos químicos orgânicos (Zeilhofer, 2007; Batt et al., 2007; Radjenovic et al., 2007; Verlicchi et al., 2010).

Por se tratar de água natural esperava-se que não ocorresse toxicidade aguda frente ao biondicador estudado, porém, os resultados obtidos foram fatores de toxicidade para *Daphnia magna* (FT_D) de 16 no PM6, 4 para os poços PM 4, 5 e 7 e 2 para o PM9 na primeira campanha, demonstrando que o local em estudo, possui substâncias que causam efeitos deletérios sob o organismo estudado.

Uma correlação relevante e negativa está entre etilbenzeno com coliformes totais e fecais, ou seja, aumento de etilbenzeno reduz os coliformes, foi o que ocorreu no PM6 que apresentou a maior taxa do composto volátil e consequentemente não ocorreu crescimento microbiano.

Já a segunda campanha, a análise de componentes principais (Figura 6), a soma dos eixos foram de 82,68 % de fator. A pequena diferença entre o PCA da campanha 1 demonstra que ocorreu um grau de desordem possivelmente causado pela esgotamento do poço.

Figura 06: Análise de componentes principais da segunda campanha. (autores)

Pelos dados do resultados analíticos contemplados na tabela 02 e 3, já podemos notar diferenças nas contagens de coliformes em relação a campanha 1, estão aumentados, visto que devido ao levantamento da argila e sedimento de fundo, causado pelo esgotamento, mesmo que esse, seja feito a baixa vazão, possuem diferenças importantes. Mesmo com o aumento das contagens a ecotoxicidade reduziu drasticamente em comparação com os dados da primeira campanha.

A análise de componentes principais da segunda campanha trazem uma correlação importante entre fator de toxicidade e benzeno, contribuindo portanto, como um indicador de compostos orgânicos remanescentes, e o uso de bioindicadores é uma ferramenta analítica de alta precisão, devendo ser indicada em estudos de possíveis áreas impactadas.

Erbe et al, em 2011, publicou que encontrados diversos fármacos em sua forma molecular, patógenos hospitalares ativos e persistentes nas águas analisadas, porém não foram encontrados riscos ecotoxicológicos, naquela época, para alguns níveis tróficos testados (*Daphnia magna*, *Vibrio fisheri* e *lambaris – Astyanax spB*). A malha de contaminação estava, na época, em 500 m em todas as direções da vala séptica. No entanto, no estudo atual, foram evidenciados riscos ecotoxicológicos em *Daphnia magna* nas águas subterrâneas em valores alarmantes, tanto na primeira amostragem com fatores de toxicidade de 16 em água subterrânea do ponto PM6, como em alguns pontos da segunda amostragem com fatores de 4.

Correlações entre parâmetros físicos e químicos já vêm sendo relatados em diversos estudos, o que também foi evidenciado entre DQO, amônia e ferro. A amônia é um parâmetro chave para diagnósticos de aterros sanitários, industriais e hospitalares. Foram repetidas na segunda coleta as análises de amônia e do fósforo nos poços subterrâneos. Na segunda amostragem nos pontos PM 5, 6, 7 e 8, foram obtidos dados de amônia nas ordens de até 50 a 67 mg.L⁻¹. O fósforo também analisado, não teve ocorrência em nenhum dos pontos, todos os valores foram menores que o limite de quantificação do método utilizado.

Nas cadeias dos fármacos há presença de nitrogênio, grupo amida, porém a contribuição para o evento de amônia nas águas subterrâneas, não podem somente, estar relacionados pelos fármacos pela concentração encontrada, devido às indicações terapêuticas, serem em proporções bem inferiores. No teste estatístico de análise de componentes, a amônia está relacionada com as variantes físicas e químicas e sua explicação está fortemente relacionada, portanto, com a decomposição dos materiais ali depositados na vala durante os anos e a liberação do chorume contendo nitrogênio. Como se tratam de materiais infectantes de hospitais, clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, os resíduos classificados em A, B, C, D e E, podem estar ali aterrados e principalmente da classe A, como por exemplo, carcaças de animais e peças anatômicas, placentas, líquidos de cirurgias plásticas, bolsas de sangue e muitos outros resíduos de tecidos humanos e de animais, que iniciaram os processos de decomposição cadavérica no local. Um dos primeiros passos é a autólise e em seguida a putrefação que é realizada por bactérias fermentadoras que já se encontram nos tecidos. Essa fase realizada por bactérias *Enterococcus spp*, *Bifidobacterium spp*, *Bacteroides spp* e *Clostridium spp*, sendo de forma anaeróbica (Haluch et al, 2023a, Haluch, 2019).

A decomposição dos tecidos libera líquidos e gases, sendo normalmente o gás amoníaco, metano, ácidos voláteis, dióxido e monóxido de carbono, hidrogênio gasoso e muitos outros. No líquido constam muitos sais como de amônio, aminas, amidas, aromáticos diversos como fenóis, componentes nitrogenados como ptomaínas, ácidos diversos como fórmico, láctico, acético, butírico e outros ácidos graxos. Os compostos ptomaínas estão relacionados aos inchados e aumento de volume de um cadáver. Logo após a liberação de compostos amoniacais é iniciado a fase aeróbia, com novas bactérias utilizadoras de oxigênio e a parceria de insetos para degradar tecidos e isso, podem levar até três ou mais anos. Esse período é chamado de liquefação para depois, o último processo, esqueletização. Na esqueletização, novas bactérias e novos insetos e o processo pode levar mais 5 anos. Porém, como se trata de vala construída diretamente no solo e coberto, a decomposição será efetuada apenas por bactérias anaeróbicas, e o período para decompor todo o material orgânico ali

depositado, pode ser estendido por décadas e isso colabora com os achados amoniacais nas águas subterrâneas e superficiais (Haluch, 2019).

Para investigação de áreas impactadas, os teores de amônia e fósforo, não constam em nenhuma das referências internacionais e nacionais para água subterrânea. Para dados físicos e químicos, foram encontrados teores de amônia, por exemplo, de 50 a 60 ppm e nos estudos de 2010 e 2011, a média foi aproximadamente de 5 ppm, o que demonstra, que ainda ocorrem processos de putrefação anaeróbia com liberação de compostos amoniacais como Ptomaína e outros sais de amônia. Não foram encontrados teores de fósforo, colaborando com a exclusão de efluente sanitário e garantindo que as amostras coletadas se referem ao ambiente estudado.

Pelos testes realizados e comparados com os publicados nos 10 anos anteriores, não é possível observar a presença de remediação natural e, portanto, não há recuperação da área degradada neste caso, pelo contrário, foi evidenciado que o local se encontra contaminado e a putrefação, liquefação e decomposição podem ficar estendidas por vários anos. Existem fatores de adaptação natural da microbiota remanescente, contribuindo para a persistência das bactérias patogênicas altamente resistentes aos antibióticos comerciais. Se abrangermos para questões de rios, por exemplo, a balneabilidade está relacionada com parâmetros de contagem de bactérias classificando a água como boa ou de péssima qualidade. Atualmente são as questões de quantidade que regem a legislação nacional e internacional e não a qualidade do organismo avaliado. Ou seja, rios com baixas contagens de coliformes, podem possuir *E. coli* altamente resistente sendo potencialmente mais perigoso em relação a um rio com altas contagens, porém, com organismos sensíveis.

Os dados dos ensaios microbiológicos trazem preocupações, pois foram encontrados Enterobactérias altamente resistentes aos vários fármacos usuais e algumas são largamente encontradas em ambientes de UTIs hospitalares como é o caso do gênero *Klebsiella*. Também foram encontradas, na segunda campanha, as bactérias *Salmonella sp* e *Shiguella sp*, causadoras da salmonelose e shigelose, que estão sendo inseridas inclusive, na nova regulação americana –

lista CCL-4, EPA, 2015. As Salmonelas e Shigelas podem resistir à dissecação e ao congelamento, podendo sobreviver por anos em matrizes biológicas (Silva et al., 2019).

Outra correlação de alta importância encontrada é a radioatividade com o metal manganês. Sabe-se que a radioatividade em águas subterrâneas são causadas por áreas geologicamente metálicas, ou compostos metálicos que possam estar depositados, sendo portanto, metais à fonte de radioisótopos, relatados desde 1903 por Marie Curie e Piere Curie (Nobel de física, 1903).

Radiação ionizante, medida de forma preliminar no local de estudo, visou os radionuclídeos de alfa, beta, raios-X e gama e as leituras foram realizadas na escala de $\mu\text{Sv/hr}$ (micro Sievert por hora). Os valores de referência internacionalmente conhecidos, foram derivados de estudos de exposição aguda por 14 dias. Inicialmente a padronização de um limite aceitável foi 0,005 Sv/ano ou 0,5 rem/ano (DOE 1978). Posteriormente Beir (1990) estabeleceu 0,001 Sv/ano com exposição crônica de 365 dias e com informações de doses de radiação relatadas com efeitos prejudiciais à saúde humana.

Os principais regulamentos para proteção radiológica são oriundos dos Estados Unidos, com regulamentos da USNRC – *U.S. Nuclear Regulatory Commission*, padrões da EPA (40 CFR 192), OSHA – Segurança Ocupacional e padrões de administração de saúde sendo o regulamento 29 CFR 1910 e o Departamento de padrões e energia – DOE, com regulações 10 CFR 835, 60 FR 33719. Todos os regulamentos são baseados nos limites de dose descritos no ICRP – *International Commission on Radiological Protection* e o NCRP – *National Council on Radiation Protection and Measurements* (ICRP, 1997; ICRP 1998; ICRP, 1995; NCRP, 1993; EPA 40 CFR, 1993; EPA, 1997).

A USNRC estabeleceu limites de doses para pessoas individuais sem contato com radiação de 0,1 rem/ano (0,001 Sv/ano); para trabalhadores expostos de 5 rem/ano (0,05 Sv/ano); para mulheres em gestação ocupacionalmente exposta de 0,5 rem/ano (0,005 Sv/ano) (USNRC, 1996). Segundo a DOE, o limite de exposição geral para qualquer empresa é de 5 rem/ano (0,05 Sv/ano). A dose

equivalente para causar efeito ou dano é de 50 rem/ano (0,5 Sv/ano) e para causar efeitos sobre os olhos de 15 rem/ano (0,15 Sv/ano) (DOE, 1993; DOE, 1998).

No Brasil (2021) a Portaria de potabilidade de água estipula controle analítico a cada seis meses e em seu artigo 48, descreve que se forem identificados riscos à saúde, as autoridades de saúde pública necessitam elaborar planos de ações e medidas de correção das não conformidades e comunicar a população e informar a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Os valores encontrados de radiação da primeira e da segunda amostragem foram obtidos em $\mu\text{Sv/hora}$, que transformados para valores anuais, ultrapassam os limites estabelecidos pela USNRC e DOE. Pela análise estatística de componentes principais, a radioatividade ficaram no mesmo eixo e quadrante que manganês ou seja, correlação positiva. Manganês é um metal, porém pelo tamanho atômico, não possui radioatividade natural. Mas deve-se atentar, pois a maioria dos elementos químicos radioativos utilizados em áreas hospitalares tanto atualmente como na época, o tungstênio faz parte de pastilhas metálicas formadoras da emissão de Raios-X e diversas outros metais que fazem parte de equipamentos de radioterapia e diagnósticos por imagem.

Por fim, é prudente relatar sobre as diferenças entre a campanha com esgotamento e sem esgotamento. Na segunda amostragem, com esgotamento, o PM8 não apresentou crescimento microbiano e demais dados não colaboram para a explicação do fato, visto que não ocorreu toxicidade, voláteis e metais. Diferente da campanha que não ocorreu o esgotamento, pois o PM6 não desenvolveu bactérias, fato explicado devido à alta toxicidade, valores de etilbenzeno acima de 300 ppm e os maiores valores dos metais ferro e manganês. Ou seja, nitidamente ocorre concentração das substâncias percoladas e dessa forma há maiores evidências de contaminantes no líquido estancado do poço, possibilitando uma análise temporal, paleohidrogeológica da região a ser diagnosticada.

Em outras comparações, foi evidenciado o maior número celular de coliformes, presença de *Salmonella sp* e *Shiguela sp* no poço esgotado, o que pode inferir

que ocorre levantamento do sedimento do fundo e alguns organismos ali depositados são resuspensos. Porém, no poço de monitoramento sem esgotamento, obtivemos as maiores aparições de bactérias altamente resistentes e valor de etilbenzeno com índices que ultrapassam o limite das legislações, o que contribui para que os poluentes, ao longo do tempo, se concentram e é possível conquistar alguns dados importantes em relação a renovação da coluna d'água.

Quando há esgotamento ocorre uma nova impressão isotópica de recarga. Em áreas de bacias sedimentares, como é o caso, a ascensão leva a uma mistura de águas pleistocênicas com águas holocênicas, ou seja, as coletas serão de paleoáguas, que podem constituir de diferentes aquíferos, que inclusive, não receberam contribuições do manejo do solo do estudo em questão. Em alguns locais no Brasil, podem ocorrer até quatro tipos de contribuições de aquíferos na mesma área de estudo, por exemplo, bacia do Araripe. Outra situação são bolsões de água como na região do Limoeiro do Norte, que poços projetados recebem águas de aluviões ou das águas da formação cristalina do Açú dando respostas completamente distintas.

Portanto, em pesquisas para diagnósticos de áreas impactadas, o esgotamento deve ser feito com cautela, ou nem mesmo ser realizado, quando não há evidência de estudo geológico prévio ou poços antigos, para que não ocorra perdas de informações como fase livre e outros tóxicos de grande relevância, que contribuirão significativamente para o melhor diagnóstico da área.

Resultado do sequenciamento genético

Os isolados mais resistentes passaram por análises de ANIb buscando seus genomas. Deste resultado, verificou-se que a bactéria que em seu antibiograma resistiu a todos os antibióticos comerciais e hospitalares, alinhou 3.793.418 pb (78,84%) de seu genoma com *K. pneumoniae* e 4.229.810 pb (70,0%) foram alinhados com o genoma de *Raoultella planticola*.

A outra bactéria, o genoma do isolado 200310148458 alinhou 2.449.421 pb (45,65%) com o genoma de *Serratia sp.* AS12, enquanto que 4.217.544 pb (78,60%)

foram alinhados com o genoma de *R. planticola* FDAARGOS_64. Além da atribuição de espécie por comparação de genoma, foi realizado a identificação de espécie usando os genes 16S ribossomal RNA (16S rRNA) e DNA gyrase B (gyrB). Através de uma análise com a ferramenta blastn on-line (parâmetros default), usando como banco de dados o nt/nr, verificou-se que para o isolado apresentou a identidade de 99,67% com a bactéria *Raoultella planticola* (CP026047). Como o banco de dados não possui *K. planticola*, esse artifício foi desconsiderado para a bactéria mais resistente.

A bactéria do gênero *Klebsiella*, que possui uma similaridade de 70% de *Raoultella planticola* não pode ser indicada como *K. pneumoniae* e sim estamos diante de outra linhagem de *Klebsiella*. Apenas dois cientistas Arenas et al., 2009 e Kanki et al., 2002, já relatam em suas pesquisas sobre essa cepa, porém Drancourt et al (2001) sugeriu que fosse nomeada como *Raoultella*, mas até o momento não ocorreu um consenso mundial, porém foram adotados essa nomenclatura.

Buscamos outras características como padrão de crescimento de bactérias a 10°C, 25°C, 35°C e 45°C de acordo com a proposta de Drancourt et al. (2000) que indicou que gêneros de *Klebsiella* de solo crescem em temperaturas de 10°C, foram renomeadas portanto, como *Raoultella*. Ambas as bactérias isoladas foram semeadas e incubadas em estufa mesófila na temperatura acima citadas, observou-se que a bactéria que pareceu seu genoma com *K. pneumoniae*, ocorreu crescimento apenas na placa incubada à 25, 35 e 45°C e *Raoultella planticola* se desenvolveu em todas as temperaturas. Dessa forma, a proposta de Drancourt não se mantém ou se trata de uma nova cepa de *KPC*.

Em 1981, Bagley et al. publica sobre uma nova espécie do gênero *Klebsiella*, nomeado *K. planticola* por ser distinta das demais do mesmo grupo. Em seu estudo relatam que essa nova cepa é idêntica fenotipicamente a *K. pneumoniae*, porém tem capacidade em crescer em 10°C e não produzir gás a partir da lactose em 44,5°C e indica uma nova estirpe ATCC 33531; CDC 4245-72.

Em 1998 a indústria Germânica apresenta um projeto de engenharia genética alterando códons da *K. planticola* criando a *K. planticola* (SDF 20) focados na fermentação alcoólica, sendo a nova cepa altamente produtora de metanol e etanol (Holmes et al., 1998).

Em um estudo realizado na França e na Alemanha de bactérias isoladas clinicamente, 19% de casos de sepse, foram causados por de *K. planticola* e 0,4% de *K. terrigena*. Em isolados de enfermaria neonatal o índice de letalidade foi de 8,7% causado pela *K. planticola* (Westbrook et al., 2000).

A expressão de um organismo se faz pela dominância de seus genes. Portanto uma bactéria faz parte do gênero *Raoultella* e outra da *Klebsiella*. Dessa forma, podemos afirmar através do genoma de 78,84% de *Klebsiella*, com resistência adquirida até agora não encontrada ou relatada em nenhum trabalho científico, e com crescimento apenas em 25, 35 e 45° C, que se trata de uma nova cepa *kpc* *Klebsiella planticola*, Proteobacteria do grupo gamaproteobacteria, da família Enterobacteria, Gram negativa, multirresistente a todos os antibióticos comerciais, oriunda de recombinação genética entre a *Klebsiella pneumoniae* – KPC, oriunda dos resíduos hospitalares, com a *Raoultella planticola* bactéria do solo.

Em incubação em ágar EMB, por 48 horas, a *klebsiella planticola* apresenta o mesmo padrão fenótipo de crescimento característico do gênero *Klebsiella*, glutinoso rosáceo (Figura 7, B) enquanto *Raoultella planticola* apresenta não glutinoso violáceo (Figura 7, A) o mesmo padrão fenótipo de *Serratia sp.*

A

B

Figura 07: A: *Raoultella planticola*. B: nova cepa *KPC Klebsiella planticola*²⁰¹⁹
Fonte: Autores.

A

Além dessas evidências, as bactérias que foram encontradas no mesmo poço PM5, possuem expressões diferentes aos antibióticos. A *Klebsiella planticola* resistente a todos os antibióticos testados, enquanto a *Raoultella planticola* foi resistente à CRO 30 (ceftriaxone), CLO 30 (Chloramphenicol), SBA 10 e 10 (Ampicillin-sulbactam), CIP 5 (Ciprofloxacina), IPM 10 (Imipenem), AZI 30 (Azithromycin), AMO 10 (Amoxicilina), AMP 10 (Ampicillin) e responde de forma intermediária para AMI 30 (Amikacin) e GEN 10 (Gentamicin).

Dessa forma, não é possível admitir que a nova cepa *KPC Klebsiella planticola* não faça parte das linhagens de *Klebsiella*.

CONCLUSÕES

Devido todo exposto, podemos concluir que se torna inviável e impactante o uso de valas sépticas e aterros de resíduos hospitalares com disposição direta em solo. A forma mais segura é a incineração de resíduos classificados como A (infectantes) e os demais conforme legislação local vigente e atualizada. No caso da vala localizada em Curitiba, em estudos anteriores já trazem a informação da ruptura da camada de vedação e contaminação horizontal e vertical.

Evidenciamos gamaproteobactérias altamente resistentes, sendo que uma em particular do gênero *Klebsiella*, *klebsiella planticola*, não apresentou sensibilidade para nenhum dos 10 antibióticos testados e foi encontrada na água subterrânea e no solo/sedimento do fundo da nascente.

As legislações nacionais e internacionais, no que tange parâmetros biológicos, não constam ensaios ecotoxicológicos e microbiológicos para caracterização de passivos. Nos parâmetros físicos e químicos, não constam fármacos, compostos amoniacais, parâmetros radiológicos, que possam contribuir para um bom diagnóstico de áreas impactadas. As legislações devem ser constantemente atualizadas a fim de atender a demanda atual no tocante da disseminação de medicamentos, hormônios, microrganismos de alta resistência e diversos compostos químicos antrópicos.

Por fim, questões de esgotamento de poços para fins de diagnósticos de áreas impactadas, devem ser realizadas com conhecimento técnico e cautela para a garantia dos resultados e dados do uso e ocupação do solo a serem monitorados.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Goldlab Ciência e Tecnologia Ltda pelo patrocínio desta publicação, por incentivar a pesquisa e tecnologia no país. Agradecemos a Prefeitura Municipal de Curitiba e seus técnicos, em especial a Engenheira civil Lucy Schellin pelo empréstimo do Radiômetro, acompanhamento e disponibilidade das coletas nos pontos amostrados, bem como a publicação deste. Agradecemos ao Programa de Gestão Ambiental da Universidade Positivo em especial ao professor Mauricio Dziedzic, pela oportunidade do estudo na área em questão.

REFERÊNCIAS

AEA. **Agência Europeia do Ambiente** (AEA). Comissão das comunidades Europeias. Bruxelas, 22.9. 2006. COM (2006)231 f. Estratégias temática de

proteção do solo [SEC (2006) 620] [SEC(2006)1165] Acesso em 02/05/2021
<https://eur-lex.europa.eu/legal>

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 12.713**: Ecotoxicologia aquática – Toxicidade aguda – Método de ensaio com *Daphnia spp* (Crustacea, Cladocera), 2016.

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10.004**. Resíduos sólidos – Classificação. 2004

ABRAHAM, D. J.; Burger's Medicinal Chemistry & Drug Discovery. **Chemotherapeutic** Agents, John Wiley & Sons: San Francisco. 2003

ANVISA. **Infecção Hospitalar** – Controle. 2. Infecção em Serviços de Saúde. 3. Microbiologia Clínica. 4. Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde. 5. Resistência microbiana. I. Brasil. **ANVISA** Ministério da Saúde. 2004.

ANVISA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (2006) Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Série A: Normas e Manuais Técnicos. **ANVISA** – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 182 p. 2006

ANVISA. RDC 222 :2018; Publicado em: 29/03/2018 | Edição: 61 | Seção: 1 | Página: 76. Ministério da Saúde / Agência Nacional de Vigilância Sanitária Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. RESOLUÇÃO – **RDC Nº 222**, DE 28 DE MARÇO DE 2018. 2018.

APHA, AWWA, WEF in: L.S. Clesceri, A. E.; Greenberg, A. D. Eaton (Eds.), **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**, 24th ed., American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, Washington, DC, USA, 2023.

APHA, AWWA, WEF in: L.S. Clesceri, A. E.; Greenberg, A. D. Eaton (Eds.), **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**, 23th ed., American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, Washington, DC, USA, 2017.

ARENAS, N. H.; GUTIÉRREZ, A. J.; SALAZAR, L. M.; POLANCO, J. C.; GÓMEZ, A. Construcción de una filogenia molecular par alas especies de los géneros *Klebsiella* y *Raoutella* basada en los genes ARNr 16S y ARN polimerasa subunidad. *Ciencias de la salud*. v. 7, n. 2, 2009.

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), 1994. A Primer on Health Risk Communication Principles and Practices. Atlanta, GA: Division of Health Education, **ATSDR**, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services.

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), Public Health Assessment Guidance Manual. U.S. Department of Health and Human Services Agency for Toxic Substances and Disease Registry Division of Community Health Investigations Atlanta, Georgia, **ATSDR**. 2020a <https://www.atsdr.cdc.gov/>

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), Guidance for ATSDR Health Studies. Atlanta, GA: Division of Health Studies, **ATSDR**, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services. 2020b <https://wwwn.cdc.gov/TSP/PHA/PHALanding.aspx>

ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry),. Minimal Risk Levels (MRLs) for Hazardous Substances. Atlanta, GA: **ATSDR**, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services. 2020c <https://www.atsdr.cdc.gov/>

Bankevich, A., et al. SPAdes: A New Genome Assembly Algorithm and Its Applications to Single-Cell Sequencing. *Journal of Computational Biology*, v. 9, n. 5, p. 455-477, 2012. Seemann, T. Prokka: rapid prokaryotic genome annotation. **Bioinformatics**, v. 30, n. 14, p. 2068-2069, 2014.

Bagley, S.T.; Seideler, R.J.; Brenner, D.J. *Klebsiella planticola* sp. nov.: A new species of enterobacteriaceae found primarily in nonclinical environments. *Current Microbiology* volume 6, pages105–109. 1998.

Batt, Angela L.; KIM Sungpyo; AGA Diana S. Comparison of the occurence of antibiotics in four full-scale wastewater treatment plants with varyngs designs

and operations. **Chemosphere, ELSEVIER**, v. 68, p. 428-435, fev. 2007.

Birch, G.F.; Drage, D.S.; Thompson, K.; Eaglesham, G.; Mueller, J.F. Emerging contaminants (pharmaceuticals, personal care products, a food additive and pesticides) in waters of Sydney estuary, Australia. **Marine Pollution Bulletin**, v. 97, n. 1-2, p. 56-66. <https://doi.org/10.1016/j-marpolbul.2015.06.038>. 2015.

Beir, V. 1990. Health effects of exposure to low levels of ionizing radiation. Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiations. National Research Council. Washington, DC: **National Academy Press**. 1990

Brasil. PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 – DOU – Imprensa Nacional. Publicado em: 07/05/2021 | Edição: 85 | Seção: 1 | Página: 127 **Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro. 2021.**

Brasil. **Resolução CONAMA nº 420**. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Brasília, 28 de dezembro de 2009.

Brasil. **DECRETO Nº 24.643**, DE 10 DE JULHO DE 1934 TÍTULO IV- ÁGUAS SUBTERRÂNEAS- CAPÍTULO ÚNICO – Art. 98. Câmara dos deputados. 1934.

Brasil. **Decreto nº 50.877**, de 29 de Junho de 1961. Federal – Dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos nas águas interiores ou litorâneas do País, e dá outras providências. 1961

Brasil. LEI Nº 6.938 DE 31 DE AGOSTO DE 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

Brasil.. **Lei Nº. 9605** de 12 de fevereiro de 1998. Diário Oficial da União – seção 1 de 13 de fevereiro de 1998.

Brasil. LEI Nº 6.938 DE 31 DE AGOSTO DE 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

Brasil. **Lei Nº. 9605** de 12 de fevereiro de 1998. Diário Oficial da União – seção 1 de 13 de fevereiro de 1998.

Brasil. **Resolução CONAMA nº 357**. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Brasília, 17 de março de 2005.

Brasil. **Resolução CONAMA nº 396**. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Brasília, 03 de agosto de 2008.

Brasil. **Resolução CONAMA nº 420**. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Brasília, 28 de dezembro de 2009.

Brasil. **Resolução CONAMA nº 430**. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Brasília, 16 de maio de 2011.

Brasil. **RESOLUÇÃO No 375**, DE 29 DE AGOSTO DE 2006 Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências. 2006.

CCME. CANADÁ. Canadian Council of Ministers of Environment, **Canadian Environmental Quality Guidelines**. 1995. Acesso: 14 de abril de 2021

CCMTR. CANADÁ. Canadian Council of Ministers of the Environment. **Canadian Environmental Quality Guidelines**. PN1299. Winnipeg, MN. 1999. Acesso: 14 de abril de 2021

CESTEB, Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, 2005. **Lista de valores orientadores e de referência** N. 195/2005. 2005.

CETESB. Manual de gerenciamento de áreas contaminadas / CETESB, GTZ. 2.ed. São Paulo: CETESB, 2001. [389] p. em várias paginações: il. ; 30 x 21 cm. Projeto de Cooperação Técnica Brasil – Alemanha – **CETESB** – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e GTZ – *Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit*. 2001

CESTEB, Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, 2005. **Lista de valores orientadores e de referência** N. 195/2005. 2005.

CETESB. Compilação de padrões ambientais. São Paulo: **CETESB**, 1990.

CETESB. Cetesb + Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH – Manual de gerenciamento de áreas contaminadas / CETESB, GTZ. 2.ed. São Paulo: **CETESB**, 2001. [389]. Projeto de Cooperação Técnica Brasil – Alemanha – CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e GTZ – Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Parágrafo 8, Inciso 1, Lei Federal de Proteção do Solo). 2001.

CFR. **Code of Federal Regulations** – Title 21 – Food and Drugs. Code of Federal Regulations, Title 21, Volume 1. Revised as of April 1, 2019. Sec. 2.125 Use of ozone-depleting substances in foods, drugs, devices, or cosmetics.

Charles C. Brinton Jr. Pasteur Institute in Paris and University of Geneva. 1956.

<https://www.utimes.pitt.edu/archives>

Clean Water. *Act* [33 U.S.C. § 1251-1387. Sec. 505] – LEI FEDERAL DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DA ÁGUA, COMO ALTERADO PELA ÁGUA LIMPA – ATO DE 1977. **USA**. 1977

CLC. 2018. Technical Guidelines. Service Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56665. **Environment Agency Spittelauer Lande**, 5 A-1090 Wien, Austria. 2017. https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/clc2018technicalguidelines_final.pdf

Coil, D.; Jospin, G.; Darling, A. E. A5-miseq: an updated pipeline to assemble microbial genomes from Illumina MiSeq data. **Bioinformatics**, v. 31, n. 4, p. 587–589, 2015.

Collins, C. H. Cem anos das palavras cromatografia e cromatograma. **Química Nova**, v. 29, n. 4, p. 889-890, 2006.

CONAMA. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. (2005) **Resolução nº 358**: dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos de serviços de saúde. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, DF, 29 abr. 2005

Copeland, C., "Clean Water Act and Total Maximum Daily Loads (TMDLs) of Pollutants", CSR Report for Congress 97-831, **USA**, October 2001.

Copeland, C., "Clean Water Act: a summary of the Law", CSR Report for Congress 30030, **USA**, Copeland, C., "Clean Water Act and Total Maximum Daily Loads (TMDLs) of Pollutants", August 2008.

CSR Report for Congress 97-831, USA, Houch, O. A., "The Clean Water Act TMDL Program, Law, Policy and Implementation", **Environmental Law Institute, Washington**, D.C., Second Edition, 2002.

Cué, B. M, Morejón, G. M. Antibacterianos de acción sistémica. Parte I. Antibióticos betalactámicos. **Revista Cubana de Medicina. Gen Integr.** 1998.

Curitiba. Decreto 1190/04 CURITIBA, **Decreto 1190**, Lei Municipal do Estado do Paraná, Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba, 14 de dezembro de 2004. 2004

Degani, A. L; Cass, Q. L.; Viveira, P. C. Cromatografia um breve ensaio. **Química nova.** São Paulo, n. 7, p. 21- 25, 1998.

Drancourt et al. 16S ribosomal DNA sequence analysis of a large collection of environmental and clinical unidentifiable bacterial isolates. **J Clin Microbiol.** Oct;38(10):3623-30. doi: 10.1128/JCM.38.10.3623-3630.2000. 2000.

Drancourt et al. Phylogenetic analyses of Klebsiella species delineate Klebsiella and Raoultella gen. nov., with description of Raoultella ornithinolytica comb. nov., Raoultella terrigena comb. nov. and Raoultella planticola comb. Nov. **Int J Syst Evol Microbiol.** May;51(Pt 3):925-932. doi: 10.1099/00207713-51-3-925. 2001.

DOE. 1978. Preliminary Results: **Wholebody counting of Bikini Island residents.** **U.S. Department** of Energy Coordination and Information Center, Las Vegas, NV,

Accession Number NV0062367, April, 1978.

DOE. 1993. Occupational radiation protection. U.S. Department of Energy. Code of Federal Regulations. **10 CFR 835**. 1993

DOE. 1998. Occupational radiation protection; final rule. U.S. Department of Energy. Federal Register. **63 FR 59662**. November 4, 1998.

Donchyts et al. G. Donchyts, F. Baart, H. Winsemius, N. Gorelick, J. Kwadijk, und N. Van De Giesen. Earth's surface water change over the past 30 years“, **Nature Climate Change**, Bd. 6, Nr. 9, S. 810, 2016.

EPA. Soil screening guidance: Thecnical background document. Washington DC : EPA, 1994. (EPA/540/R-94/106). [22] Soil screening guidance: thecnical background document.. Washington, DC **EPA**, Office of solid waste and emergency response, 1996. 168p. mais apêndices. (EPA/540/R-95/128). 1996.

EPA (U.S. Environmental Protection Agency), 1997. Consortium for Site Characterization Technology Fact Sheet. EPA 542-F-97-020. Washington, DC: Office of Solid Waste and Emergency Response, **U.S. EPA**. 2 November 1998. <http://www.epa.gov/swertio1/pubichar.htm>

EPA (Environmental Protection Agency), 1997a. Priorities for Ecological Protection: An Initial List and Discussion document for EPA. EPA/600/S-97/002. Washington, DC. **U.S. EPA**.1997.

EPA (Environmental Protection Agency), 1997b. Ecological Risk Assessment Guidance for Superfund: Process for Designing and Conducting Ecological Risk Assessments – Interim Final. EPA 540-F-97-006. Washington, DC: Office of Solid Waste and Emergency Response, **U.S. EPA**.1997

EPA. U.S. Environmental Protection Agency. **METHOD 3890** – HEADSPACE. December. 1987. 1987.

Erbe, M.C.L, Stevanato R., Ferreira, J.F. F. Aplicação da eletrorresistividade na avaliação de passivo ambiental: vala séptica de Curitiba-PR. Copyright 2010, **SBGf – Sociedade Brasileira de Geofísica**. 2010

Erbe, Margarete Casagrande Lass. Riscos de contaminação pela disposição de resíduos dos serviços de saúde: vala séptica de Curitiba/PR/tese doutorado /**UFPR**. Margarete Casagrande Lass Erbe. – Curitiba, 2011.

Europe. **Land and soil in Europe**. Why we need to use these vital and finite resources sustainably. ISBN: 978-92-9480-095-4 ISSN: 2443-7662 doi: 10.2800/779710. Copenhagen, 2019.

EPA. 40 CFR. Standards for management of uranium byproduct material pursuant to section 84 of the Atomic Energy act of 1954, as amended. U.S. Environmental Protection Agency. Code of Federal Regulations. 40 CFR 192, Subpart D. EPA. 1993. Standards for management of thorium byproduct materials pursuant to section 84 of the atomic energy act of 1954, as amended. U.S. Environmental Protection Agency. **Code of Federal Regulations. 40 CFR 192, Subpart E**. 1993.

EPA. National primary drinking water regulations: Analytical methods for radionuclides; final rule and proposed rule. U.S. Environmental Protection Agency. Federal Register. 62 FR 10168. Radiation standards/guidance/criteria. **U.S. Environmental Protection Agency**, Office of Radiation and Indoor Air. 1997.

EPA. (U.S. Environmental Protection Agency), **RCRA** Waste Minimization National Plan. Washington, DC: U.S. EPA. 1994a.

EPA. (U.S. Environmental Protection Agency),. CERCLA Statutory Overview. EPA540-R-98-024. Washington, DC: Office of Solid Waste and Emergency Response, **U.S. EPA**. 1998a

EPA (U.S. Environmental Protection Agency),. Risk Assessment Guidance for Superfund (RAGS): Volume I – Human Health Evaluation Manual, Part D, Standardized Planning, Reporting, and Review of Superfund Risk Assessments,

Interim. EPA/540/R-97/033. Washington, DC: Office of Emergency and Remedial Response, **U.S. EPA**. 1998b

EPA. (U.S. Environmental Protection Agency), 1994b. Using toxicity tests in ecological risk assessment. *Eco Update*, intermittent bulletin, vol. 2, n.º 1, March. Washington, DC: Office of Emergency and Remedial Response, **U.S. EPA**. 1994.

EPA 43. Lista de perigosos [43 FR 10474, 13 de março de 1978; 43 FR 27533, 26 de junho de 1978, alterado em 44 FR 10268, 16 de fevereiro de 1979; 44 FR 65400, 13 de novembro de 1979; 44 FR 66602, 20 de novembro de 1979; 54 FR 33482, 14 de agosto de 1989; 76 FR 55584, 8 de setembro de 2011, conforme emendado por Clean Water Act Amendments de 1978 (Pub. L. 95-676); **U.S. EPA**. 1978.

EPA. National primary drinking water regulations: Analytical methods for radionuclides; final rule and proposed rule. **U.S. Environmental Protection Agency**. Federal Register. 62 FR 10168. Radiation standards/guidance/criteria. *U.S. Environmental Protection Agency*, Office of Radiation and Indoor Air. 1997.

Faria, F, G.; Mondelli, G. Proposal for MSW contaminant classification applied to a tropical aquifer. **Environmental Science and Pollution Research**, 2018, Vol.25 (10), pp.9771-9796. SSN: 0944-1344; E-ISSN: 1614-7499; DOI: 10.1007/s11356-017-1046-3. 2018

Garcia, O; Garcia, E.P; Mata, I.R. The potential ecotoxicological impact of pharmaceutical and personal care products on humans and freshwater, based on USEtox™ characterization factors. A Spanish case study of toxicity impact scores. doi: 10.1016. **Elsevier**. 2017

Gavrilescu, M. et al. Emerging pollutants in the environment: present and future challenges in biomonitoring, ecological risks and bioremediation. **New Biotechnology**, v. 32, n. 1, p. 147-156, 2015.

Giske, C. G.; Gezelius, L.; Samuelsen, W. M.; Sundsfjord, A.; Woodford, N. A sensitive and specific phenotypic assay for detection of metallo- β -lactamases and KPC in *Klebsiella pneumoniae* with the use of meropenem disks supplemented with

aminophenylboronic acid, dipicolinic acid and cloxacillin. **Clin Microbiol Infect.** 2011.

Gonçalves, J.O.S.; Paiva, P.O.; Oliveira, L.B.G. Uso da ozonioterapia como auxiliar no tratamento de cão portador de leishmaniose: relato de caso. **Pubvet**, 01 January 2020, Vol.14, pp.1-4 E-ISSN: 1982-1263; DOI: 10.31533/pubvet.v14n1a495.1-4

Hardman, J. G.; Limbird, L. E.; Gilman, A. G.; *Goodman and Gilman's – The Pharmacological basic of therapeutics*, 9^a ed., McGraw-Hill: New York, 1995

Haluch, S.M. Microbiologia clínica. Universidade Positivo. **DP Content.** 2019 [Livro online].

Haluch, S.M.; Haluch, F.C; Lemes, J. D; Froehner, S.J. Investigação de Enterobacterias resistentes a antibióticos comerciais em matrizes de aterro hospitalar com vistas em novos parâmetros regulatórios.. **Revista FT.** 2023 ^a

Haluch, S.M.; Haluch, F.C; Lemes, J. D; Froehner, S.J. Ecotoxicidade de antibióticos e anestésicos de amplo uso frente ao bioindicador *Daphnia magna*. **Revista FT.** 2023 ^b

Haluch, F.C; Rodrigues, G.M.; Bury, H.; Haluch, S.M.; Froehner, S.J. Controles e indicadores de desempenho de uma estação de tratamento de efluentes industriais – Estudo de caso.. **Revista FT.** 2023 ^c

Holmes, M.T., et al. “Effects of *Klebsiella-planticola* SDF20 on soil biota and wheat growth in sandy soil”. 1998. *Applied Soil Ecology*, 326. pp. 1-12.

IBAMA. Rede Brasileira de Manejo Ambiental de Resíduos – **REBRAMAR**. Brasília: IBAMA, MMA. 2000.

ICRP. 1997. Work of the International Commission on Radiological Protection, Internet version, **Elsevier Science** <http://www.irpa.at/irpa/icrp.htm>.

ICRP (1998). International Commission on Radiological Protection: History, Policies, Procedures. **Elsevier Science** Ltd, Oxford. 1998

ICRP (1995). Conversion Coefficients for use in Radiological Protection against External Radiation. **ICRP** Publication 74, Annals of the ICRP 26(3/4), Pergamon Press, Oxford. 1995.

Kanki, M.; Yoda, T.; Tsukamoto, T.; Shibata, T. *Klebsiella pneumonia* produces no histamine: Raoutella planticola and raoutella ornithinolytica strains are histamine producers. **Applied and environmental microbiology**. V.68, n. 7, p. 3462-3466, 2002.

Knie, J., L., W.; Lopes, E., W.,B. Testes ecotoxicológicos: métodos, técnicas e aplicações. **Florianópolis: FATMA/GTZ**, 2004

Kosugi, S.; Hirakawa, H.; Tabata, S.: GMcloser: closing gaps in assemblies accurately with a likelihood-based selection of contig or long-read alignments. **Bioinformatics**, v. 31, n. 23, p. 3733–3741, 2015.

Kolpin, D.W.; Furlong, E.T.; Meyer, M.T.; Thurman, E.M.; Zaugg, S.D.; Barber, L.B.; Buxton, H.T. Pharmaceuticals, hormones, and other organic wastewater contaminants in U.S. streams, 1999-2000: a national reconnaissance. **Environmental Science & Technology**, v. 36, n. 6, p. 1202-1211. <https://doi.org/10.1021/es011055j>. 2002.

Kumar, A.; Schweizer, H. P.; *Adv. Drug Delivery Rev.* 2005

Lambert, P. A.; *Adv. Drug Delivery Rev.* , 57, 1471, 2005.

LH 6530. Lista Holandesa – **Lista 6530 de valores de águas e solos** – Legislação Internacional para solos e águas subterrâneas – Padrão Internacional. Versão novembro de 1999. Anexos 1,2,3 e 4.[online]. Acesso: 14 de abril de 2021.

NCRP. 1993. Limitation of exposure to ionizing radiation. National Council on Radiation Protection and Measurements. Report No. 116. **National Council on**

Remediation Protection and Measurement. 1993.

Nobel de Física (1903), Presentation Speech by Dr. H.R. Törnebladh, President of the Royal Swedish Academy of Sciences on December 10, 1903. Disponível em <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1903/ceremony-speech/>

Madigan, M. T., Martinko, J. M., Bender, K. S., Buckley, D. H., STAHL, David A. **Microbiologia de Brock**, 14th Edition. ArtMed, 2016.(ISBN 9788582712986);

Martin, J. et al. Occurrence of pharmaceutical compounds in wastewater and sludge from wastewater treatment plants: removal and ecotoxicological impact of wastewater discharges and sludge disposal. **Journal of Hazardous Materials**, v. 47, 2012.

Mehinto, A. C.; Hill, E. M.; Tyler, C. R. Uptake and biological effects of environmentally relevant concentrations of the nonsteroidal anti-inflammatory pharmaceutical diclofenac in rainbow Trout (*Oncorhynchus mykiss*). **Environmental Science & Technology**, v. 44, p. 2176, 2010.

Montagera et al., 2017. Contaminantes emergentes em matrizes aquáticas no Brasil. **Quim. Nova**, Vol. 40, No. 9, 1094-1110, 2017.

OMS. **OMS** pública lista inédita de bactérias resistentes a antibióticos. Direitos humanos, 2017. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/oms-publica-lista-inedita-de-bacterias-resistentes-a-antibioticos/amp/>>. Acesso em 15 de fevereiro de 2020.

Paraná. **DECRETO Nº 1190** – FICAM DEFINIDOS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, OS PARÂMETROS DE REFERÊNCIA PARA QUALIDADE DE SOLO E ÁGUA SUBTERRÂNEA. 14 de dezembro de 2004.

Paraná. **LEI Nº 6513**, 18 de dezembro de 1973. Publicado no Diário Oficial nº. 202 de 21 de Dezembro de 1973. 1973

Paraná. **LEI No 12726**, 26 de novembro de 1999. Publicado no Diário Oficial nº. 5628 de 29 de Novembro de 1999. CAPÍTULO II – POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS. 1999.

Paraná. **Portaria nº 19**. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Diário Oficial do Estado, 10 de fevereiro de 2006. Curitiba. 2006.

Paraná. **Resolução nº 70**. Conselho Estadual do Meio Ambiente. Diário Oficial do Estado, 01 de outubro. 2009.

Paraná. **Resolução CEMA nº 81** – Conselho Estadual do Meio Ambiente , Valores de referência para descarte de efluentes. 2010.

Paraná. **Resolução SEMA nº 21** – Conselho Estadual do Meio Ambiente, Valores de referência para solo, água e para descarte de efluentes. 2011.

Paraná. **Resolução CEMA nº 81** – Conselho Estadual do Meio Ambiente , Valores de referência para descarte de efluentes. 2010.

Paraná. **Resolução SEMA nº 21** – Conselho Estadual do Meio Ambiente, Valores de referência para solo, água e para descarte de efluentes. 2011.

Patrick, G. L.; An Introduction to Medicinal Chemistry, **Oxford University Press**: New York, 2005

Pailler, J.; Pfister, L.; Hoffman, C.; Guignard. Solid phase extraction coupled to liquid chromatography-tandem mass spectrometry analysis of sulfonamides, tetracyclines, analgesics and hormones in surface water and wastewater in Luxembourg. **Science of the Total Environment**, v. 407, p. 4736-4742, 2009

Peng, Y.; Leung, H.C.; Yiu, S.M.; Chin, F.Y. IDBA-UD: a de novo assembler for single-cell and metagenomic sequencing data with highly uneven depth.

Bioinformatics, v. 28, n. 11, p. 1420-1428, 2012.

Pino, M. R., Val, J., Mainar, A. M., Zuriaga, E., Español, C & Langa, E Acute toxicological effects on the earthworm *Eisenia foetida* of 18 common pharmaceuticals in artificial soil. *Sci. Total Environ.* 518-519, 225-337. 2015

Radjenovic, J.; Petrovic, M.; Barcelo, D. Analysis of pharmaceuticals in wastewater and removal using a membrane bioreactor. **Analytical and bioanalytical chemistry**, Barcelona, Espanha, v. 387, p. 1365-1377, 2007

Richter, M.; Rosselló-Móra, R.; Glöckner, F.O.; Peplies, J.: JSpeciesWS: a web server for prokaryotic species circumscription based on pairwise genome comparison., **Bioinformatics**, 2015.

Rocha, C.; Costa, H.; Azevedo, L. Heavy metals in the São Mateus Stream Basin, Peixe River Basin, Paraíba do Sul River Basin, Brazil. **Revista Ambiente & Água**, 2019, Vol.14(3), pp.1-13. E-ISSN: 1980993X; DOI: 10.4136/ambi-agua.2329. 2019

SDWA. Safe Drinking Water Act, SDWA. <https://www.epa.gov/ccl/chemical-contaminants-ccl-4><https://www.epa.gov/ccl/microbial-contaminants-ccl-4>

Sim, W. J.; Lee, J. W.; OH, J. E. Occurrence and fate of pharmaceuticals in wastewater treatment plants and rivers in Korea. **Environmental Pollution**, v. 158, n. 5, p. 1938-1947, 2010.

Simpson, C. F. **Practical High Performance Liquid Chromatography**. Edited by Simpson CF. London: Heyden & Son; 1978.

Silva, A. J. H., dos Anjos, C. P., da Silva Nogueira, L., Ribeiro, A. C. R., & Fraga, E. G. S. (2019). *Salmonella spp* um agente patogênico veiculado em alimentos. Encontro de Extensão, Docência e Iniciação Científica. 2019.

Soares, I.; Streck, L.; Trevisan, M.; Madruga, L.R.G. Reverse logistic. **Revista de Gestão Ambiental e da Sustentabilidade**, 2016, Vol.5(2), p.76(22). ISSN: 2316-9834; DOI: 10.5585/geas.v5i2.385. 2016.

Subedi, B. Mass loading and removal of pharmaceuticals and personal care products including psychoactives, antihypertensives, and antibiotics in two sewage treatment plants in southern India. **Chemosphere**, v. 167, p. 430, 2017.

Title 40 Protection of Environment Parts 1 to 49 Revised as of July 1, 2020. U.S. Superintendent of Documents – **Washington**, DC 20402–0001

<http://bookstore.gpo.gov>

Tortora, Gerard J., Funke, B. R., CASE, C.L. **Microbiologia**, 12th Edition. **ArtMed**, 2017.

US EPA – Environmental Protection Agency. **EPA-821-R-02-012**. Short-term methods for estimating the acute toxicity of effluents and receiving waters to freshwater and marine organisms. 5th Ed. U.S. **Environmental Protection Agency**. Office of Water, Washington, DC. 2002.

US EPA – SW-846 versão “on line” **Environmental Protection Agency**.

<https://www.epa.gov/hw-sw846>

USNRC. 1996. Radiation dose limits for individual members of the public. U.S. Nuclear Regulatory Commission. Washington, D.C. **Code of Federal Regulations**. 10 CFR 20.1301, Subpart D. 1996.

Verlicchi et al. Hospital effluents as a source of emerging pollutants: An overview of micropollutants and sustainable treatment options. **Journal of Hidrology**. **ELSEVIER**, Ferrara, Itália, v. 389, p. 416-427. 2010.

Verlicchi, P.; Aukidy, M.A.; Gallettil, A.; Petrovic, M.; Barcelo, D.; Hospital effluent: Investigation of the concentrations and distribution of pharmaceuticals and environmental risk assessment. **Science of the Total Environment**, v. 430, p. 109-118, 2012.

Vulliet, E.; Cren, C.; Grenier, M. F. Occurrence of pharmaceuticals and hormones in drinking treated from surface waters. **Environmental Chemistry Letters**, Berlim, v. 7, n. 1, p. 1-12, 2009.

Westbrook, G.L; O'Hara, C.M.; Roman, S.B.; Miller, J.M. **Incidence and identification of *Klebsiella planticola* in clinical isolates with emphasis on newborns.** J Clin Microbiol. Apr;38(4):1495-7. doi: 10.1128/JCM.38.4.1495-1497.2000.

Yao, L. Occurrence and risk assessment of antibiotics in surface water and groundwater from different depths of aquifers: A case study at Jiangnan Plain, central China. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 135, p. 236-242, 2017.

Zeilhofer, HU. Prostanoids in nociception and pain. **Biochem Pharmacol.** 2007.

Zigola; G.; Kowiak, A. Application of DLLME to isolation and Concentration of Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs in Environmental Water Samples. **Chromatographia**, v. 72, p. 675-678, 2010.

¹Mestre em Ciências e Tecnologia Ambiental, Biomédica, Química e Biotecnologia. Pesquisadora e Gerente técnica da Goldlab Ciência e Tecnologia Ltda

²Estudante de Biomedicina da Universidade Pequeno Príncipe – FPP/PR
Microbiologista e toxicologista da Goldlab Ciência e Tecnologia Ltda.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil